

Universitat de Girona
Escola Politècnica Superior

Projecte/Treball Final de Carrera

Estudi: Enginyeria Tècnica Química Industrial

Títol:

Anàlisi tèrmica i morfològica de mostres elastomèriques
de cautxú NBR i NBR/PVC

Document: Memòria

Alumne: Francesc Pruneda Agustí

Director/Tutor: Joan Josep Suñol

Departament: Física

Àrea: Física Aplicada

Convocatòria: Setembre 2003

Índex

1. Introducció i objectius.....	6
2. Les mostres.....	7
2.1. Material bàsic: polímers i elastòmers, propietats.	7
2.1.1. Polímers.....	7
2.1.2. Elastòmers.....	9
2.1.2.1. Vulcanització.....	9
2.2. Cautxús	10
2.3. NBR	11
2.4. PVC.....	12
2.5. Fabricació de les mostres a analitzar.	14
2.5.1. Preparació dels elements a mesclar.	14
2.5.2. Elaboració de les mescles i provetes.	15
2.5.2.1. Vulcanització.	16
2.6. Tractaments.	17
2.6.1. Degradació controlada al laboratori.	17
2.7. Nomenclatura.	17
3. Tècniques utilitzades.....	19
3.1. Anàlisi tèrmica	19
3.1.1. Anàlisi calorimètrica diferencial (DSC)	19
3.1.1.1. Introducció.	19
3.1.1.2. Principi de mesura del DSC.	20
3.1.1.3. Corbes DSC	20
3.1.1.3.1. Paràmetres experimentals	22
3.1.1.4. Instrumentació.	23
3.1.1.4.1. Cel·la calorimètrica	23
3.1.1.4.2. Control de temperatura.....	23
3.1.1.4.3. El registrador.....	24
3.1.1.4.4. El processador TA.	24
3.1.1.4.4.1. Especificacions tècniques TC11.....	26
3.1.1.5. Preparació de mostres.	26
3.1.1.5.1. El gresol.....	26
3.1.1.5.2. Preparació de mostres.....	27

3.1.1.5.3. Col·locació dels gresols dins la cel·la de mesura.	27
3.1.1.6. Ús del gas de purga.	28
3.1.1.7. Quantitat de mostra.	28
3.1.2. Termogravimetria (TG)	30
3.1.2.1. Introducció.	30
3.1.2.1.1. Tipus.....	30
3.1.2.2. Principi de funcionament.....	30
3.1.2.3. Corba del TG.	31
3.1.2.3.1. Paràmetres que afecten a la termogravimetria.....	32
3.1.2.4. El termogravímetre.	32
3.1.2.4.1. La balança.	32
3.1.2.4.1.1. Característiques de la balança de l'equip de la UdG. ...	34
3.1.2.4.2. El forn.	34
3.1.2.4.2.1. Característiques del forn del laboratori.....	35
3.1.2.4.3. El termoparell.	35
3.1.2.4.4. Consideracions experimentals.....	35
3.1.2.4.5. Control de l'atmosfera.	36
3.1.2.5. Preparació de la mostra.	36
3.2. Microscopia electrònica de rastreig (SEM).	38
3.2.1. Introducció.....	38
3.2.2. Principi de funcionament del SEM.	38
3.2.3. Expressió dels resultats del SEM.....	39
3.2.4. Descripció del microscopi electrònic de rastreig.....	40
3.2.4.1. La columna.	40
3.2.4.1.1. Font d'electrons: el canó electrònic.	40
3.2.4.1.2. Lents de focalització.....	41
3.2.4.1.3. Control de la columna.	42
3.2.4.2. Equip de buit.....	43
3.2.4.3. Quadre de comandaments.....	44
3.2.4.4. El moviment de l'objecte.....	44
3.2.5. Preparació de les mostres.....	44
3.3. Anàlisi elemental.	46
3.3.1. Introducció.	46
3.3.2. Funcionament del cromatògraf CHNS-O.....	46

3.3.3. Resultats obtinguts.	46
3.3.4. Equip de la UdG.	47
3.3.5. Preparació de les mostres.	48
3.4. Pressupost.	49
4. Resultats experimentals.	50
4.1. Calorimetria diferencial (DSC)	50
4.1.1. Condicions de treball.	50
4.1.2. Anàlisi de mostres.	51
4.1.3. Anàlisi de resultats.	57
4.2. Termogravimetria (TG)	59
4.2.1. Condicions de treball.	59
4.2.2. Anàlisi de mostres.	60
4.2.2.1. Velocitat: 10 °C/min.	60
4.2.2.2. Velocitat: 20 °C/min.	72
4.2.2.3. Velocitat: 40 °C/min.	83
4.2.3. Anàlisi dels resultats	95
4.2.3.1. Gràfics a partir de dades tabulades.	96
4.2.4. Anàlisi de resultats del TG.	101
4.2.5. Càlcul de l'energia aparent d'activació pel mètode de Kissinger.	103
4.2.5.1. Anàlisi de resultats.	106
4.3. Microscopia electrònica de rastreig (SEM)	108
4.3.1. Condicions de treball.	108
4.3.2. Anàlisi de mostres.	108
4.3.3. Anàlisi de resultats.	116
4.4. Anàlisi elemental.	118
4.4.1. Condicions de treball.	118
4.4.2. Anàlisi de mostres.	118
4.4.3. Anàlisi de resultats.	121
5. Conclusions i perspectives.	124
6. Bibliografia.	126
6.1. Referències	126

Capítol 1. Introducció i objectius.

El present treball prové de la col·laboració científica entre professors del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En aquest estudi es pretén analitzar el comportament tèrmic de diferents elastòmers sotmesos a deformació i/o degradació

L'objectiu principal és la comparació de mostres de NBR (cautxú nitril) i NBR amb un percentatge de PVC, preparades i subministrades pels professors de la UPC. Aquesta comparació es regirà en una sèrie de factors. Aquests són

– L'interval d'estabilitat tèrmica del comportament elastomèric. Interessa un material amb un gran interval de temperatures entre la temperatura de transició vítreia i la de l'inici de degradació.

- Estudi de la degradació i anàlisi cinètica d'aquesta.
- Estudi de la influència de diferents antioxidants i de l'ús del PVC
- Estudi de la influència de la deformació en el comportament tèrmic.
- Anàlisi de la consistència estructural. La millora del comportament tèrmic ha de ser compatible amb l'obtenció d'un material consistent estructuralment.

Per tal de realitzar aquesta comparació s'ha procedit a una deformació del 20% en algunes mostres i del 100% en d'altres, per ser posteriorment sotmeses a degradació controlada amb ozó.

Els antioxidants usats per a l'estudi són el T.M.Q., antioxidant fenòlic, I.P.P.D.®, Antilux 654 ® i Antilux 654 ® amb AFD, ja inclosos en les mostres subministrades.

Les tècniques usades en el present estudi són Anàlisi elemental, Calorimetria diferencial (DSC), Termogravimetria (TG) i Microscopia electrònica de rastreig (SEM), totes situades dins l'edifici Politècnic II de la UdG.

A més, aquest estudi es complementarà amb d'altres anàlisis que s'està realitzant com espectroscopia d'infraroig (FTIR) i mesura de propietats mecàniques que s'estan realitzant en laboratoris de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Capítol 2. Les mostres.

Per a la realització d'aquest projecte s'han analitzat una sèrie de mostres proporcionades per professors del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a poder tenir una visió de les mostres i les seves propietats passem a analitzar el grup al qual pertanyen: els elastòmers

2.1. Material bàsic: polímers i elastòmers, propietats.

2.1.1. Polímers.

La paraula polímer prové del grec *poli* (molts) i *meros* (parts), i s'usa per a designar a molècules gegants (macromolècules) que estan formades per la repetició de milers i fins a milions d'unitats químiques (àtoms o grups de àtoms) [1]. Quan la unitat química se repeteix en una sola direcció, el polímer s'anomena *lineal* i la molècula presenta la forma d'una cadena constituïda per monòmers de grups atòmics amb enllaços de caràcter covalent. El número de monòmers que constitueixen la cadena polimèrica es denomina *grau de polimerització*.

Si els grups són idèntics entre si se denominen *unitats monomèriques*; aquesta és la base de la molècula constituent de la matèria prima abans de polimeritzar. A vegades, la cadena polimèrica posseeix adherides cadenes laterals d'idèntica naturalesa química que la cadena principal formant ramificacions i així una matriu polimèrica. De totes maneres aquestes cadenes, tant les laterals com parts de la cadena *general* poden estar constituïdes per altres substàncies o monòmers, per tal de donar a la substància les propietats requerides. De fet gràcies a la síntesi artificial es pot obtenir aquell material adequat amb les propietats *ideals* per a un determinat procés.

En augmentar el pes molecular augmenta la temperatura de fusió dels polímers, fet que fa que millorin les seves propietats mecàniques característiques així com la seva insolubilitat.

Una de les propietats dels polímers és l'anomenada temperatura de transició vítre Tg. Aquesta temperatura és anàloga de la temperatura de fusió malgrat algunes diferències. En un polímer podem trobar dues fases: l'una cristal·lina, amb una forma

ordenada i correctament poscionada dels elements constituents, i l'altra desordenada, amorfa, on les cadenes s'amunteguen sense cap ordenació.

Figura 2.1. Gràfic explicatiu del punt de transició vítre d'un polímer [2].

Les zones cristal·lines són aquelles que en refredar el material líquid han aconseguit per difusió adoptar forma d'ordenació de mínima energia (línia de punts en el gràfic); però els polímers estan formats de cadenes molt llargues, i aquestes no sempre són capaces de ordenar-se si el refredament no és prou lent (la línia segueix el pendent). Obtenim el que s'anomena líquid sobrefredat. Però arriba un punt en què aquest líquid sobrefredat es torna vitri, obtenint així la temperatura de transició vítre. Per sota d'aquesta temperatura el material es mostra dur i es torna fràgil, mentre que per sobre es presenta tou i flexible. De fet un polímer disposa de les dues fases cristal·lina i amorfa; per això un mateix polímer pot tenir temperatura de fusió i T_g , però cadascuna correspon a una part diferent del material.

A la hora de la classificació podem tenir en compte diferents criteris, però bàsicament se n'usen dos: en funció de la naturalesa (naturals o artificials) o en funció del comportament tèrmic: termoplàstics, termoestables i elastòmers.

Els termoplàstics (també anomenats plàstics) tenen la principal propietat que fonen a una determinada temperatura. Són polímers de cadenes llargues amb pocs enllaços covalents entre elles i no solen presentar grans ramificacions entre elles, cosa que els dona aquesta fluïdesa ja que les cadenes poden lliscar entre elles.

Els termoestables no fonen. En comptes del pas a estat líquid a certa temperatura es descomposen els grups presents a les cadenes, és a dir, es descomposa abans de fondre. Això és degut a ramificacions i lligaments entre cadenes que eviten el moviment de les mateixes, donant així més estabilitat i duresa.

2.1.2. Elastòmers

Un tercer grup el formen els elastòmers o gomes. Tenen una estructura intermèdia entre els termoplàstics i els termoestables: per una banda estan formats per cadenes llargues, cosa que els dona cert moviment relatiu, i per altra banda presenten algunes ramificacions que eviten que el material no acabi de fluir i recuperi la seva forma.

Un material pot considerar-se com elastòmer quan és capaç de deformar-se de manera notable per efecte d'esforços de certa consideració, recuperant a més la seva forma inicial tan aviat com desapareixen els esmentats esforços. Concretament, en proves a tracció, la relació entre la longitud final d'una proveta i l'inicial pot arribar a donar valors de l'ordre de 300%-800%, sense que es produeixi ruptura i sense que apareguin deformacions permanents un cop acabat l'assaig.

En resum, els elastòmers han de ser polímers amorfs, amb temperatura de transició vítreua inferior a la de treball, i han d'estar constituïts per macromolècules lleugerament reticulades (una ramificació cada 100 o 200 àtoms de carboni), amb segments moleculars llargs i voluminosos.

2.1.2.1. Vulcanització.

Donat que els polímers reticulats no poden fluir, les tècniques de conformació estan basades en la manipulació dels monòmers de baix pes molecular ídem als termoplàstics realitzant finalment una operació de reticulació que proporciona al polímer la seva estructura definitiva. Aquesta operació es denomina vulcanització.

La manera més habitual de reticular les molècules és la vulcanització amb sofre, i esdevé en polímers amb dobles enllaços insaturats. Aquests àtoms de sofre actuen de pont entre diferents molècules amb enllaços dobles, concretament atacant l'enllaç doble del carboni.

El procés de vulcanitzat és lent, de l'ordre de varies hores per menys d'un 10% de sofre. Per evitar aquesta situació s'afegeixen accelerants que afegits en petites quantitats estalvien temps i producte a utilitzar. Aquests accelerants han de presentar dues propietats: per una banda no han d'actuar de manera excessivament ràpida, ja que això comportaria que el vulcanitzat no fos uniforme i es presentarien gradients de fluïdesa. L'altra característica que ha de presentar és evitar la reversió de la vulcanització, que implica la pèrdua de propietats mecàniques si se supera el temps òptim de vulcanitzat.

S'ha de tenir en compte que el vulcanitzat actua sobre els dobles enllaços directa o indirectament, i justament per això molts polímers es fabriquen amb un excés d'aquests per afavorir el vulcanitzat. Aquest excés de dobles enllaços insaturats alhora és la causa principal de l'envelliment del material, que s'alteren per l'efecte de l'oxigen, l'ozó i la llum solar.

2.2. Cautxús

Segons moltes definicions, els elastòmers es defineixen com substàncies anàlogues al cautxú, essent aquest el pioner i el més important dins aquest grup de materials de característiques concretes [1].

El làtex del que s'origina el cautxú prové de certes espècies d'arbres que contenen entre 25-50% del polímer natural 1-4 cis-poliisopropè, en forma d'una dispersió aquosa de partícules esfèriques de 0,3 a 1 μm . El cautxú o goma natural (NR, *natural rubber*) un cop coagulat i purificat es lamina mitjançant corròns en fulles rectangulars o blocs.

En els seu estat natural, el cautxú és extraordinàriament elàstic, arribant a allargaments de l'ordre del 1.000%, però ofereix una reduïda resistència a la tracció. A baixes temperatures és dur i arriba a cristal·litzar espontàniament a 28°C, inclòs a temperatures superiors quan està sotmès a tensions importants. Amb el temps perd elasticitat quan està en contacte amb l'atmosfera i sotmès a l'acció de la llum solar. Es dissol fàcilment en dissolvents polars i és atacat per agents oxidants i per l'àcid sulfúric.

Les propietats del cautxú es poden millorar enormement a través d'un procés de masticació, on les macromolècules passen d'uns pesos moleculars de 7.000-2.300.000 a 500.000 a través de medis mecànics i oxidació a altes temperatures, seguit d'una addició

de negre de carbó i altres càrregues i additius. Un cop feta la peça desitjada de material es passa a la vulcanització, on s'afegeix de l'ordre del 3-4% en pes de sofre en calent (sobre els 135°C). A major proporció de sofre més dur serà el material resultant.

Els vulcanitzats a base de cautxú natural ofereixen una resistència a la ruptura en tracció de 200 Kp/cm² amb allargaments del 700-800% i es tornen fràgils entorn a -50°C.

Cal destacar la importància de l'estructura molecular específica cis del cautxú natural. La varietat trans del poliisopropè té certa cristal·linitat, i per tant és poc elàstica. Se sol usar com aïllant en cables elèctrics [3].

Figura 2.2. Dalt la forma CIS del cautxú. Sota, la varietat TRANS.

2.3. NBR

Els cautxús nitril (NBR) són copolímers de butadiè i acronitril. La fabricació industrial va començar a Alemanya al 1934 amb el nom de BUNA N. Els diferents tipus comercials de NBR es diferencien en la proporció d'acronitril que està entre el 18 i el 50% en pes.

La fracció de polibutadiè dóna a l'acronitril el seu caràcter elàstic propi d'un cautxú, mentre que la fracció de poliacronitril, degut a la presència d'un grup polar, és la que proporciona la resistència a compostos no polars tals com benzina, olis i dissolvents hidrocarbonats. En conseqüència, en augmentar la proporció d'acronitril en el copolímer augmenta la seva resistència als compostos no polars i la seva compatibilitat amb materials plàstics polars, com podria ésser el PVC, en detriment de les propietats elàstiques com la deformació remanent i la resiliència [4].

La resistència a la tracció, a l'abradió, la duresa i la resistència a la calor augmenten amb el contingut d'acronitril [5].

Els plastificants usats en els NBR són del tipus éster, donat que són incompatibles amb els olis minerals.

El NBR que farem servir per a les experimentacions té una temperatura de transició vítre de -73°C (200 K), donant aquest caràcter tou característic.

En quan a les seves aplicacions, són molt variades i derivades de la seva resistència a compostos no polars: juntes, diafragmes, mangueres, tubs... una sèrie d'articles tècnics que han de mantenir les seves propietats després del seu contacte prolongat amb hidrocarburs, sovint a temperatures superiors a les ambientals.

La presència de dobles enllaços en la fracció diènica redueix la resistència a l'ozó, i per tant a la intempèrie, ocasionant una resistència tèrmica insuficient per algunes aplicacions. Aquest fenomen ha contribuït al desenvolupament dels cautxús NBR parcialment hidrogenats, en els que es redueix el grau d'insaturació, deixant els dobles enllaços necessaris per permetre l'acció del vulcanitzat.

2.4. PVC

El poli clorur de vinil (PVC) és un termoplàstic creat el 1912 a Alemanya, però no va ser fins a partir del 1926 quan se li van començar a trobar aplicacions, primerament com a material per a una cortina de bany. Originàriament es creava a partir de fer reaccionar l'acetilè amb àcid clorhídric per a obtenir el monòmer [1].

Parlem d'un polímer sintètic que s'obté de la polimerització del clorur de vinil ($\text{CH}_2=\text{CHCl}$). La seva massa molecular relativa pot arribar a ser de 1.500.000.

La polimerització es realitza en suspensió aquosa usant sabó com a emulsionant i un persulfat com iniciador, on transcorren tres etapes: iniciació, propagació i finalització; és a dir, és una polimerització per addició.

En la iniciació un radical lliure reacciona amb el clorur de vinil per a donar un radical lliure de clorur de vinil:

Figura 2.3. Representació del radical present en la polimerització del PVC.

En la propagació el radical del monòmer reacciona amb més molècules de clorur de vinil obtenint-se un *macroradical*. La finalització és una reacció de dos macroradicals.

El PVC és un plàstic dur, amb una temperatura de transició vítreia sobre els 90 °C, resistent al foc, a la llum, als productes químics i a la humitat. És ignífugue, ja que en cremar-se s'allibera clor que apaga la flama. Totes aquestes propietats i el fet que no necessita ser pintat i es pot reciclar impliquen un cost baix de manteniment i un menor impacte ambiental.

La seva rigidesa permet usar-lo en la fabricació de tuberies, làmines i recobriments. Esdevé flexible en mesclar-lo amb un plastificador, generalment un poliester alifàtic, essent utilitzat com aïllant en cablejat elèctric, com a cuir sintètic, en envasos i articles impermeables. És lleuger, inert i completament innoeu, impermeable, aïllant elèctric, acústic i tèrmic.

2.5. Fabricació de les mostres a analitzar.

2.5.1. Preparació dels elements a mesclar.

En el nostre cas, les mostres a analitzar estan compostes de cautxú NBR i NBR amb un 17% en massa de PVC, amb les seves respectives càrregues i additius. La composició d'aquests últims ve determinada en funció de 100 parts de base, és a dir, del cautxú que estem usant en cada moment. Molts dels noms dels components són inicials d'altres polímers o de productes registrats:

- Cautxú	NBR o NBR/PVC	100 parts	55,9 %
- Càrrega de sílice	SiO ₂	32 “	17,9 %
- Plastificant	di-octil ftalat (DOP)	28 “	15,7 %
- Activador	òxid de zinc	5 “	2,8 %
- Ag. Promotor adhesió	TG	4,8 “	2,7%
- Ag. Vulcanitzant	sulfur	1,8 “	1 %
- Accelerants	MBTS, DPG, Rhen, Hexà	3,2 “	1,8 %
- Antioxidants	TMQ, IPPD, Antilux 654	2-4 “	2,2 %

Total 178,8 g/100 g de cautxú.

Gràfic 2.1. Parts que formen part dels nostres elastòmers.

Els diferents antioxidants usats són:

- Fenòlic
- T.M.Q. (2,2,4 trimetil 1,2 dihidroquinolina)
- DUSANTOX I.P.P.D ® (P-isopropilamino-difenilamina) [6].

Figura 2.4. Representació de la forma de la molècula de I.P.P.D.

- Antilux 654 L ®
- Antilux 654 ® + AFD¹

El cautxú i els seus components, en quantitats segons vist anteriorment han de ser mesclats sota unes condicions de temperatura que homogeneïtzin el producte en proporcions adients. El correcte procés de mesclat dependrà principalment del temps de mesclat, de l'ordre de mesclat, de la temperatura de treball i de les condicions mecàniques de la maquinària de mesclat.

Tant el cautxú com la majoria dels components a mesclar es troben en estat sòlid, de tots només el DOP és líquid. El procés de mesclat industrial es realitzi en mescladors de cilindres, ja siguin sense o amb càmera, aquest últim conegut com a mesclador intern o Bambury.

2.5.2. Elaboració de les mescles i provetes.

L'elaboració es va realitzar amb un mesclador de cilindres sense càmera, també anomenat mesclador obert. Aquest mesclador consisteix essencialment en dos cilindres metàl·lics disposats paral·lelament de manera que els seus eixos es troben en el mateix pla horitzontal i que giren en sentits oposats i convergents cap a l'espai entre ambdós tal i com s'observa des de dalt. Per tal de dissipar la calor originada durant la mescla ambdós cilindres estan refrigerats.

¹ En tots els casos excepte aquest últim s'han usat dues parts de massa per 100 de cautxú de l'antioxidant, mentre que en aquest últim s'han usat 4 parts

La distància de separació entre els cilindres, o espessor de laminació és regulada per dues rodes exteriors que s'obren i es tanquen des de dos punts diferents.

El procés de mesclat consta de tres passos:

- incorporació
- dispersió
- homogeneïtzació

La incorporació és la simple introducció dels ingredients sòlids o líquids a la fase continua constituïda pel cautxú. S'acaba la incorporació quan ja no s'aprecia pols ni líquids sobre la banda de mescla en preparació.

La dispersió consisteix en la ruptura dels aglomerats microscòpics en que generalment es presenten els ingredients en pols.

La homogeneïtzació és la distribució més regular possible dels ingredients en tota la massa de la mescla.

L'ordre d'incorporació dels components així com la distància entre els cilindres són aspectes de gran importància:

- En una primera etapa es fon el cautxú plastificant-te'l;
- En una segona se separen els cilindres i s'afegeix el sílice i el plastificant;
- En la tercera s'afegeixen l'òxid de zinc, i el TG.
- En la quarta s'acaben d'afegir la resta d'additius, que són els que presenten menor quantitat.

2.5.2.1. Vulcanització.

Les vulcanitzacions de les mostres d'aquest projecte es van realitzar en un temps de 15 minuts en una premsa per compressió a una temperatura de 170°C i a una pressió específica de 20 kp/cm².

Existeix una gran quantitat de mètodes per a efectuar la vulcanització, com la vulcanització en premsa per compressió, en aire calent, continua amb vapor, en aigua a pressió atmosfèrica, etc.

2.6. Tractaments

2.6.1. Degradació controlada al laboratori.

En aquest projecte s'han analitzat mostres en diferents estats. Una part de les provetes a analitzar no presenten cap procés apart del purament conformacional, és a dir, són mostres analitzades tal com han estat fabricades.

D'altres han seguit un procés de degradació normalitzada segons normativa ISO 1431/1 1989. Segons aquesta normativa, les mostres han estat deformades un 20 o un 100%², i sense alliberar-les de la tensió han estat introduïdes en una cambra ORECTM amb 50 ppm d'ozó durant 48 hores a 40°C ($\pm 2^\circ\text{C}$).

En acabat aquest procés algunes mostres han presentat esquerdes, d'altres ruptures i d'altres no presenten canvis significatius visualment.

→ *Figura 2.5. Cambra ORECTM 0500 usada per a la realització de la degradació controlada de les mostres en ozó [7].*

2.7. Nomenclatura

Les mostres van arribar a la UdG amb una nomenclatura preestablerta segons números romans, i s'han seguit aquests criteris a la hora de fer els experiments. Durant el projecte, però s'ha seguit una altra nomenclatura per tal de separar les mostres de NBR (prefix A) i NBR/PVC (prefix B) segons la taula adjunta:

² s'entén per deformació l'estirament de les mostres fins a un 20% o un 100% d'increment de llargada respecte la mostra en repòs.

<i>Tipus de cautxú</i>	<i>Tractament antiox.</i>	<i>Nomenclatura UPC</i>	<i>Nomenclatura UdG</i>
NBR	Blanc	I	A0
NBR	Fenòlic	IV	A1
NBR	T.M.Q.	IX	A2
NBR	I.P.P.D.	X	A3
NBR	Antilux 654 L	VII	A4
NBR	Antilux 654 + AFD	XI	A5
NBR/PVC	Blanc	II	B0
NBR/PVC	Fenòlic	III	B1
NBR/PVC	T.M.Q.	V	B2
NBR/PVC	I.P.P.D.	VI	B3
NBR/PVC	Antilux 654 L	VIII ³	B4
NBR/PVC	Antilux 654 + AFD	XII	B5

Taula 2.1. Nomenclatura de les mostres a analitzar.

Després del nom de mostra va el sufix SD en el cas que la mostra no hagi estat degradada, 20 si ha estat deformada un 20% i degradada, i 100 si ha estat deformada un 100% i degradada en cambra d'ozó.

	<i>Deformada</i>	<i>Degradada</i>
SD	Si	No
20	Si	20%
100	Si	100%

Taula 2.2. Expressió del grau de degradació i deformació de les mostres.

³ Aquesta mostra no va ser proporcionada.

Capítol 3. Tècniques utilitzades.

Per a la caracterització de les nostres mestres de NBR i NBR/PVC s'han emprat tres tipus de tècniques d'anàlisi: tèrmica, microscòpica i elemental, que ens donaran diversa informació complementària de les mostres analitzades en el present treball.

3.1. Anàlisi tèrmica.

En un anàlisi tèrmica mesurem una propietat de la substància o substàncies en funció de la temperatura $[P(T)]$, o prenem mesures de la temperatura mateixa segons una altra variable. També es poden estudiar processos a temperatura constant.

Les experiències calorimètriques es poden realitzar emprant condicions diferents (atmosfera, programa de temperatures...) en funció de l'anàlisi concreta a realitzar.

3.1.1. Anàlisi calorimètrica diferencial (DSC)

3.1.1.1. Introducció

Aquesta tècnica permet determinar el flux de calor necessari que s'ha de subministrar a un recipient amb la mostra problema (S) per tal de mantenir la temperatura igual a una altra recipient igual però sense mostra (R), el qual serà la nostra referència, ja sia en una experiència de variació (positiva o negativa) o de manteniment de temperatura constant. Aquesta variació de flux es deu directament a canvis físics i/o químics de la substància o substàncies⁴ a analitzar [8][9].

Per tal de poder realitzar aquest escalfament (o refredament) anàleg sense variacions de temperatura diferents és necessària la utilització d'elements calefactors individuals per a cadascun dels elements R (*reference*) i S (*sample*) esmentats anteriorment i controlats segons l'apartat següent.

⁴ Entenem a partir d'ara que substància també pot ser varies substàncies formant un sol substrat

3.1.1.2. Principi de mesura del DSC

En aquest experiment se segueix el *principi del balanç nul de temperatures*, el qual queda determinat per dos bucles de control de l'aparell:

El primer bucle controla la temperatura mitjana de la mostra S i la referència R. Segons quina sigui aquesta temperatura mitjana podem controlar el ritme de temperatura al que volem sotmetre la mostra [10].

El segon bucle se n'ocupa de controlar les temperatures dels dos recipients R i S per tal que a les dues hi hagi en tot moment la mateixa temperatura. Així doncs, si es detecta que en un escalfament a la mostra S diferent de la R ja sigui per un procés físic o químic intern en el qual es produeix un procés endotèrmic o exotèrmic propi, aquest bucle és el que haurà d'augmentar o reduir respectivament el flux de calor subministrat (o a la inversa si l'actuació es sobre la referència R). També es pot donar el cas que aquest segon bucle actuï sobre els dos recipients alhora per mantenir el programa de temperatures. Aquest tipus de DSC s'anomena de compensació de potència.

En el cas del DSC que disposem al laboratori el sistema de control és una mica diferent. R i S són escalfats independentment, i el que es mesura és el flux de calor diferencial entre mostra i referència. Per exemple, si es produeix una reacció exotèrmica a la mostra S passarà calor a la referència R. Aquest sistema s'anomena DSC de flux de calor diferencial.

3.1.1.3. Corbes DSC.

Definim la corba DSC com el resultat obtingut de l'anàlisi del DSC, mostrant aquest el flux de calor en funció del temps o la temperatura.

S'obté una corba calorimètrica, on es poden produir algunes variacions en forma de pics i valls, i desplaçaments de la línia de base.

En el cas que a la mostra es produeixi un canvi (físic o químic) exotèrmic, és a dir, desprèn calor, el flux de calor aportat a la mateixa serà menor que a la referència (inerta). Aquest procés es deriva en un pic a l'anomenada línia base. El procés contrari, és a dir, una reacció endotèrmica farà que haguem d'aportar més calor a la mostra S per

mantenir el ritme d'escalfament. Això ho veurem en el termograma com a una vall⁵. El tercer cas, un desplaçament de la línia de base ens mostra un canvi en les propietats internes de la mostra. A partir d'aquest moment passa a captar la calor en una mesura diferent. Això es deu a un canvi de la calor específica C_p de la substància. Segons el tipus d'experiments que estem fent, o segons el tipus de procés que volem determinar ens interessarà intentar determinar un o altre procés, és a dir, buscarem una o altra variació de la gràfica [11].

La terminologia adoptada per les normes ICTA III (*3r International Conference of Thermal Analysis*) (Mackenzie 1972) on fa referència a l'interpretació de les corbes DSC és la següent:

- *Línia de base*: part o parts de les corbes de DSC en què dQ/dt ⁶ és aproximadament zero
- *Pic*: és la part de la corba que després de desplaçar-se de la línia de base torna a ella.
- *Amplada de pic*: interval de temperatures o el temps en el que el pic se separa de la línia de base. És indicatiu del temps (temperatura) que dura la reacció.
- *Alçada de pic*: distància de la línia paral·lela a l'eix d'ordenades entre la línia base i el vèrtex del pic.
- *Àrea de pic*: Àrea tancada pel pic i la interpolació de la línia de base. Aquesta àrea és directament proporcional a l'entalpia de la reacció
- *Temperatura d'inici de la transformació "ONSET"*: temperatura corresponent a la intersecció entre la tangent de la corba en el punt de màxim pendent de la primera branca de pic i la interpolació de la línia base.

Un exemple de corba DSC és el que tenim en la següent figura⁷:

⁵ aquest criteri pot ser diferent arbitràriament. En el nostre cas aquest és el que usarem.

⁶ Entenem dQ/dt com a flux de calor, és a dir, variació de la calor en funció del temps

⁷ en els termogrames el significat d'un pic o una vall pot ser diferent en funció de les referències que establím. En el gràfic adjunt un pic representa una reacció endotèrmica, al contrari en el que s'especifica en el text.

Figura 3.1. Exemple de corba DSC [12].

Sempre en el principi de l'experiment s'obté una petita desviació de la corba, degut a la homogeneïtzació de les temperatures entre la mostra i el gresol de referència i el retard tèrmic que és originat bàsicament pel la capacitat calorífica de la mostra. En aquest exemple aquesta deriva no ha estat presentada, per això comença la línia recta

El primer fenomen que podem trobar és un canvi vertical en la línia de base, obtenint una continuació pràcticament una paral·lela. Aquest procés ha estat degut a un canvi de capacitat calorífica de la mostra degut alhora a una transició vítria d'una mostra polimèrica (similar a les que tractem en aquest estudi). Seguidament tenim una vall, en aquest cas degut a una cristallització alhora exotèrmica amb un pic a 169°C. Més endavant, amb un màxim a 339°C tenim un pic, en aquest cas un procés endotèrmic.

3.1.1.3.1. Paràmetres experimentals.

En ser experiments d'alta sensibilitat i detall és molt necessari controlar alguns factors que poden alterar el transcurs de la nostra experiència. Bàsicament són:

- Naturalesa de la mostra.
- Quantitat de mostra. Per a una millor resolució en decurs del resultat el millor és fer servir pocs mil·ligrams de mostra sòlida però suficient per a obtenir una bona senyal (de l'ordre de 2-8 mg).
- Atmosfera que envolta la mostra.
- Velocitat d'escalfament. Normalment una velocitat d'escalfament facilita la determinació del pic.
- Preparació i tractament de la mostra.
- Gas de purga

3.1.1.4. Instrumentació

3.1.1.4.1. Cel·la calorimètrica

És en lloc on situem el gresol amb la nostra mostra. Consta d'una peça cilíndrica de metall o ceràmica amb una resistència elèctrica enrotllada en forma helicoidal a les parets. La seva part exterior es troba recoberta de material aïllant. La resistència elèctrica escalfa la càmera i amb ella els gresols fins a una temperatura determinada

Com que la tècnica del DSC és de caràcter diferencial, cada portamostres disposa del seu propi element calefactor així com el seu termoparell, el qual ens mesura la temperatura de la mostra (sensor de temperatura). Els elements calefactores solen ser resistències de platí, degut a la seva precisió i els termoparells s'escullen segons necessitats de l'anàlisi o l'interval de temperatures.

3.1.1.4.2. Control de temperatura

En el procés d'escalfament hem d'aconseguir tenir una referència en escalfar la mostra, de tal manera que puguem comparar-ho correctament. Com a referència s'utilitza un gresol buit. També es pot usar el gresol amb una substància inerta en aquest interval de temperatures. Evidentment, normalment es fa servir la primera solució. En el nostre cas farem servir un gresol buit i amb la tapa foradada, tal i com s'indica més endavant. El gresol de referència ha de ser igual al que contindrà la mostra

Com a qualsevol material sotmès a un canvi de temperatura en escalfament, la temperatura de referència sempre se mantindrà per sota de la temperatura de la cel·la; es produeix un desfasament de l'increment de la temperatura en el temps. Aquest

desfasament és intrínsec del mètode, i per evitar-lo es compensa automàticament en el mètode segons el programa TA4000 incorporat. La mesura es dóna per acabada quan la temperatura del forn (no la de la mostra S ni la referència R) assoleix la temperatura final preestablerta.

Un altre cas de control de temperatura ens vindria donat en el cas que haguéssim de treballar per sota de temperatura ambient, ja sigui començar el procés i acabar-lo per sobre de temperatura ambient, o que tot es desenvolupés per sota temperatura ambient. En aquest cas, alguns DSC incorporen una entrada auxiliar per a poder connectar un dipòsit de nitrogen líquid. El mateix aparell és qui controla el cabal d'entrada d'aquesta substància per tal d'obtenir la temperatura desitjada, funcionant paral·lelament com en el procés d'escalfament

3.1.1.4.3. El registrador

La variació del flux de calor així com totes les dades obtingudes en el DSC van dirigides a un element extern. Aquest pot ser un registrador (*plotter*) amb els seus respectius amplificadors per avaluar les variacions del flux de calor en relació a la temperatura o temps (dQ/dt), o un ordinador personal que ens permet obtenir, graficar, processar i guardar totes les dades obtingudes i donades pel DSC

L'objectiu del registrador és justament obtenir el termograma corresponent a cadascuna de les experiències obtingudes. Aquest vindrà determinat com la variació del flux de calor en funció de la temperatura per a programes dinàmics (dQ/dT) o en funció del temps en programes isotèrmics (dQ/dt).

3.1.1.4.4. El processador TA

El processador és l'aparell que està connectat al calorímetre i a l'ordinador i és el que permet realitzar les experiències. Les principals funcions que realitza el processador són:

- Actua d'intermediari entre el calorímetre, la cel·la de mesura i l'ordinador per a una posterior avaluació de l'experiència
- A través del teclat del processador podem establir les dades necessàries així com les condicions per a la realització d'una experiència.

- El processador controla el forn i adquireix i emmagatzema les dades mesurades al llarg de tota l'experiència
- Pot analitzar la corba mesurada utilitzant diferents mètodes d'avaluació, i calcula resultats numèrics finals o pot transferir les dades a un ordinador per la seva posterior avaluació amb un determinat programa informàtic.
- Permet guardar els mètodes, suma de totes les instruccions que defineixen l'execució d'una experiència, creats per l'usuari. Aquests mètodes contenen les instruccions per el programa de temperatures, per l'avaluació de les seves dades i per a la presentació de resultats d'anàlisi individuals.

Per a treballar amb el processador cal introduir-li una sèrie de dades. Les més importants són:

- Interval de temperatures de l'experiència.
- Velocitat d'escalfament

Ambdues, més el cabal de gas entrant defineixen un mètode pròpiament dit.

Figura 3.2. Esquema de l'interior d'un DSC TC11 com el del nostre laboratori [13].

3.1.1.4.1. Especificacions tècniques Mettler Toledo TC11

Figura 3.3. Imatge del DSC del laboratori sobre el dipòsit de nitrogen líquid. Foto F. Pruneda.

- Interval de temperatures de treball: $-170^{\circ}\text{C} - 600^{\circ}\text{C}$ ($103\text{ K} - 873\text{ K}$)
- Sensor de temperatures: Pt 100
- Precisió de visualització de temperatures: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Consta de 14 programes d'avaluació de dades ja preinstal·lades en el *buffer*.
- Temps màxim d'una experiència o de varies enllaçades: 7 dies
- Capacitat d'emmagatzematge: 6.000 punts mesurats
- Es pot seleccionar la cel·la de mesura, la qual cosa permet que el processador sigui vàlid per a diferents tècniques: DSC, TMA i TG.
- Pes: 17.5 kg

3.1.1.5. Preparació de mostres

3.1.1.5.1. El gresol

Consta d'una peça de simetria cilíndrica amb una tapa que va segellada a pressió. Evidentment han de ser d'un material que no reaccioni ja sigui física o químicament en l'interval de temperatures en estudi, és a dir, que no presenti modificació de caràcter entàlpic que ens pugui donar variacions al termograma obtingut. Els materials més usats són l'alumini, l'alúmina, el coure o l'or.

Per a la realització d'aquest estudi s'han usat les d'alumini de $40\mu\text{l}$.

Tant el material del gresol com el disseny del mateix pot influir en la corba obtinguda.

3.1.1.5.2. Preparació de mostres

Normalment interessa obtenir una màxima precisió possible. Treballem amb 2 – 6 mg de mostra, pel que necessitem una balança de precisió. S'ha utilitzat la balança del termogravímetre TG, ja que ens dóna una precisió de 10^{-6} g. El procés s'ha de fer amb molta cura, ja que qualsevol variació por emascarar els resultats obtinguts.

Primer pesem el gresol amb la seva tapa. La termobalança necessita un temps per a establir-se, així que hem d'esperar de l'ordre d'uns 30 segons abans d'anotar el valor. Seguidament l'omplim fora del termogravímetre amb la quantitat de mostra suficient i el tornem a pesar. A continuació posem la tapa i el segellem amb l'aparell determinat. El que fem amb el gresol en aquest moment depèn del procés que volem estudiar:

- si el que volem és estudiar la mostra en una atmosfera inerta (si no volem que ens reaccioni cap component) o en aire convencional (per exemple per estudiar l'oxidació) haurem de foradar la tapa. Aquest és el nostre cas: el que fem és foradar la tapa amb una simple agulla.

- si volem determinar el punt d'ebullició de líquids necessitem un intercanvi restringit de gas; necessitem un forat microscòpic en el gresol.

- si el que volem és evitar l'evaporació de components deixarem el gresol completament tancat.

Figura 3.4. Procés de segellat de la tapa del gresol. Foto F. Pruneda.

3.1.1.5.3. Col·locació dels gresols dins la cel·la de mesura

Els gresols se situen just sobre un portamostres destinat a aquest objectiu a l'interior del DSC. Aquest és normalment de platí, i està situat alhora sobre el termoparell. El nostre model de DSC està dissenyat de tal manera que al centre del portamostres hi ha un orifici que es correspon amb la part inferior del gresol, de tal manera que encaixa perfectament.

La mostra de referència està situat a un costat del portamostres, on està indicat amb la lletra R (*reference*); a l'altre costat tenim un altre lloc amb la lletra S (*sample*) on situem el gresol amb la mostra.

3.1.1.6. Ús del gas de purga

El gas de purga té diferents funcions en l'experiment segons objectiu, tal com:

- extreure els gasos i vapors que es formen durant el transcurs de l'experiència. Així es protegeix la cel·la de possibles gasos corrosius que es puguin alliberar.
- per aconseguir un desplaçament de l'oxigen atmosfèric que eviti oxidacions no desitjades en la mostra.
- per introduir un gas reactiu quan es vulgui estudiar alguna reacció química amb la mostra.

En el nostre cas usem aire sintètic per mantenir les condicions igual en totes les experiències i per estudiar processos que es durien a terme en una atmosfera normal. El cabal en totes les experiències sempre ha estat de 30ml/min.

3.1.1.7. Quantitat de mostra

La quantitat de mostra dependrà directament del problema analític que es vulgui estudiar. El fabricant recomana usar mostres entre 1 – 10 mg. Nosaltres treballem sempre entre 2 – 8 mg. Un cop fetes algunes experiències és avaluable a simple vista la quantitat que necessitem.

Alguns avantatges d'usar petites quantitats de mostra són:

- donen una resolució màxima de pics
- donen millors resultats qualitius
- permeten un millor contacte tèrmic entre la mostra i el gresol
- permeten un buidatge més eficient dels components volàtils produïts
- minimitzen els gradients tèrmics que es puguin presentar dins la mostra
- permeten l'ús de més altes velocitats d'escalfament i refredament

Per contra, usar quantitats elevades també té la seva part bona:

- permeten la detecció de petits efectes tèrmics de forma més eficient
- donen resultats quantitativament molt més acurats
- produeixen gran quantitat d'elements volàtils, que es poden analitzar posteriorment, incorporant un sistema d'anàlisi adequat (p.ex EGA, Evolved Gas Analysis o un espectròmetre de masses)

3.1.2. Termogravimetria (TG)

3.1.2.1. Introducció

En la termogravimetria mesurem la variació de la massa segons una temperatura constant o variable en el temps. En el cas que la temperatura és constant el règim és isoterm, en l'altre cas el règim és dinàmic

La majoria de paràmetres que descriuen aquest procés són idèntics o similars als especificats en el DSC, donat que també és una tècnica d'anàlisi tèrmica que funciona d'una manera molt similar

3.1.2.1.1. Tipus

Segons la manera de mesurar i els paràmetres que estudiem tenim tres tipus diferents de corbes a analitzar:

- Termogravimetria (TG). Mesura la massa d'una mostra i la temperatura de la mateixa, ja sigui constant o variable en el temps.
- Termogravimetria derivativa (DTG). Mesura la corba dm/dt , és a dir, com varia la massa en el temps. No ens aporta nova informació respecte el mètode anterior, però ens pot aportar més informació d'alguns processos, o detallar-ne d'altres aparentment menys importants.
- Anàlisi tèrmica diferencial (DTA). Mesura la variació de temperatura de la nostra mostra respecte una mostra de referència seguint un escalfament constant o procés isoterm. En el present estudi no utilitzem aquest senyal en tenir ja els resultats obtinguts mitjançant calorimetria.

3.1.2.2. Principi de funcionament

Durant l'experiment es té una mesura continua de la massa de la nostra mostra (o millor dit, la mostra més el gresol) segons va variant la temperatura en funció del temps a un ritme constant o segons una temperatura fixada a llarg del temps. A través de les diferents reaccions que es produeixen en la mostra es van produint pèrdues de massa degudes a la volatilització d'algunes substàncies de la mateixa o d'altres formades segons la temperatura.

Degut a que el gresol també està situat dins el forn i a les possibles derives del termogravímetre és necessari per a cada mètode d'escalfament (es a dir, per a cada programa) realitzar la comparació amb un blanc. També és un mètode paral·lel al DSC en quant a la comparació del resultats, però en comptes de disposar de dos gresols i escalfar-los simultàniament, realitzem una prèvia del mètode amb un gresol sense mostra, la qual automàticament el nostre sistema de mesura agafarà de referència per tal d'obtenir el resultat directe un cop ha restat la corba de blanc

3.1.2.3. Corba del TG

Figura 3.5. Exemple de resultat de les nostres experiències amb el TG.

El resultat obtingut esdevé una línia paral·lela a l'eix d'abscisses escalonada descendentment. Aquest esglaió pot esdevenir molt marcat o amb un pendent suau, degut a que no tots els processos (reaccions) que es poden produir tenen una igual cinètica.

En la figura a continuació es mostra una gràfica resultat justament d'aquest estudi, on podem distingir tres clars processos de pèrdua de massa, el primer molt acusat i marcat, els altres dos més progressius, de tal manera que l'últim no podem comprovar on acaba.

3.1.2.3.1. Paràmetres que afecten a la termogravimetria

Donat a que treballem amb una precisió de 10^{-6} grams, l'estabilitat de l'equip és un caràcter molt important, així com els elements que poden afectar el procés d'estudi. Alguns són:

- estabilitat mecànica
- turbulències atmosfèriques
- reaccions
- forces electrostàtiques i magnètiques
- derives electròniques
- velocitat d'escalfament i refredament
- conductivitat tèrmica
- entalpia del procés
- geometria de la mostra, del forn i del sensor.

3.1.2.4. El termogravímetre

Consta bàsicament de tres parts: una balança de precisió, un forn i un termoparell

3.1.2.4.1. La balança

*Figura 3.6. Imatge de l'interior del forn on s'aprecia la balança amb un gresol.
Foto F. Pruneda.*

Com esmentat anteriorment, la precisió de la nostra balança és de 10^{-6} grams, és a dir, 1 μg . Consta d'una petita plataforma suspesa aguantada horitzontalment per un sensor que manté l'equilibri. En posar algun element sobre l'altre extrem, aquest fa que el sensor generi més força per seguir mantenint la balança horitzontal. El pes de la mostra és proporcional a aquesta força per tornar a establir l'equilibri.

Un altre mètode és compensar el pes de la mostra movent el sistema. Aquest mètode, conegut com a *deflection* és menys usat, ja que l'altre, anomenat *null* ens aporta els següents avantatges:

- té més estabilitat tèrmica
- és més estable a vibracions
- té una resposta més ràpida
- té millor resolució (en *deflection* la resolució és de 0,1 mg (10^{-4} g), mentre que el *null* és de 1 μg (10^{-6} g).

Figura 3.7. Equip de control i procés del DSC i del TG. Foto F. Pruneda.

El sistema *null* consta de tres mecanismes bàsics de funcionament

- balancí: consta d'una barra, un motor d'equilibri, un contrapès i una safata on es col·loca la mostra.
- La linealitat: només es dona per variacions de massa molt petites, ja que si les variacions de massa són grans no hi haurà bona linealitat

- Dilatació del braç: el braç es troba dins el forn, per tant es dilata a causa de la temperatura i això pot provocar pertorbacions en l'anàlisi de la mostra. Per reduir aquest efecte el braç és de titani, quars o alumina.

3.1.2.4.1.1. Característiques de la balança de l'equip de la UdG

- $m_{\text{màx}}$: 1 g
- resolució: $1 \mu\text{g} = 10^{-6} \text{ g}$
- soroll $\leq 1 \mu\text{g}$
- derives $\leq 7 \mu\text{g/hora}$

3.1.2.4.2. El forn

Els objectius del forn són

- Escalfar uniformement. Això s'aconsegueix gràcies a cilindres llargs on la zona central queda homogeneïtzada.
- Resposta ràpida. El forn ha de tenir poca inèrcia tèrmica (C_p petita)
- Resposta lineal, és a dir, temperatura fàcilment controlable

Tots els forns són escalfats a través d'una resistència elèctrica envoltada per un tub refractari. Per tant, la temperatura màxima al forn estarà en funció dels materials de que estigui feta la resistència.

Els materials de que pot estar feta una resistència són:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Nicrom (aliatge) | $t_{\text{màx}}$: 1.100 °C |
| - Kanthal (Fe, Al, Cr, Co) | 1.350 °C |
| - SiC no bobinat | 1.550 °C |
| - Kanthal super33 | 1.700 °C |
| - Tungstè o grafit | 2.800 °C |

El sistema de refrigeració està format per tubs espirals contraris als d'escalfament envoltats de gas líquid o altre material de refrigeració.

3.1.2.4.2.1. Característiques del forn del laboratori (LF/1600°C Mettler)

- LF Forn llarg (*large furnace*)
- $T_{\text{màx}}$: 1.600 °C
- Longitud: 10 cm
- Zona homogènia: 1 cm al centre del forn
- Material refractari: alúmina
- Funda de refrigeració: H₂O + additius
- Precisió: 0,25 °C

3.1.2.4.3. El termoparell

Un termoparell és un dispositiu per a la mesura de temperatura, basat en els efectes termoelèctrics. És un circuit format per dos conductors de metalls diferents o aleacions de metalls diferents, units en els seus extrems entre les unions dels quals existeix una diferència de temperatura, que origina una força electromotriu efecte Seebeck [14].

El nostre TG disposa de dos termoparells tipus R compostos de platí i rodí. Un està situat al platet de la termobalança i l'altre situat a la superfície del tub just a sota del platet.

3.1.2.4.4. Consideracions experimentals

Com s'ha esmentat anteriorment la precisió del nostre TG és molt elevada (10^{-6} g), i per tant és molt sensible a pertorbacions externes. S'ha de vigilar sobretot amb:

- Vibracions mecàniques: al nostre TG està situat sobre una taula especial per evitar-les.
- Electromagnetisme
- Canvis de temperatura
- Canvis de lloc
- I els altres fenòmens esmentats en l'apartat 3.1.2.3.

3.1.2.4.5. Control de l'atmosfera

La termogravimetria es basa en un intercanvi de gasos entre la mostra i l'atmosfera.

És per això que és molt important un control de l'atmosfera al igual que en el DSC.

Podem tenir gasos inerts o reactius i una atmosfera estàtica o amb un flux de gas. L'atmosfera estàtica pot produir condensacions en les parts fredes del forn, i per tant alterar les propietats tèrmiques de la mostra que es mesura i contaminar el forn per a les següents experiències. Cas contrari, una atmosfera suficientment fluida netejarà els gasos despresos per la mostra i no provocarà tants problemes.

*Figura 3.8. Detall del cabalímetre usat per a les experimentacions.
Foto F. Pruneda.*

En aquest projecte hem usat per a totes les experiències una atmosfera d'aire sintètic a un cabal de 30ml/min per veure la reacció que tindrien en una atmosfera real i per a poder determinar les temperatures de degradació.

3.1.2.5. Preparació de la mostra.

En aquest experiment la preparació i mesura de la mostra segueix un paral·lelisme amb el DSC, ja que són tècniques amb principis similars. També és aconsellable treballar amb mostres al voltant de 2 - 8 mg. La única diferència bàsica en comparació al DSC és el gresol. En aquest cas usem gresols d'alúmina de 40 μ l. La tapa en aquest cas no es tapa hermèticament, i aquesta ja està foradada per a permetre la circulació de gasos.

Per el que es refereix a la resta el procés és el mateix: pesem el gresol amb la seva tapa, esperem que s'estabilitzi i a continuació el pesem amb la mostra dins.

A l'hora de col·locar-lo dins la termobalança hem d'intentar posar-lo el més centrat possible. Com que en aquest cas el gresol és pla de la part inferior és més fàcil la seva col·locació.

Pel que fa a l'aire de purga les funcions són idèntiques, subministrant una atmosfera inert (nitrogen o argó) si no volem que ens reaccioni amb el gas o amb una atmosfera determinada reactiva. En el nostre cas usem aire sintètic per mantenir les condicions igual en totes les experiències i per estudiar processos que es durien a terme en una atmosfera normal.

3.2. Microscopia electrònica de rastreig (SEM).

3.2.1. Introducció

Des de la seva posta en funcionament l'any 1963 pel Laboratori d'Enginyeria de la Universitat de Cambridge la tècnica de microscopia electrònica de rastreig ha suposat un avanç important per a la investigació. Ens aporta uns altres ulls de cares a la visió del món més petit, de manera que podem entendre detalls macroscòpics que tenen el seu origen en el món microscòpic, a vegades atòmic.

Per a aquesta experiència s'ha emprat l'equip dels Serveis tècnics de Recerca de la UdG.

3.2.2. Principi de funcionament del SEM

La microscopia segueix el mateix principi que el microscopi clàssic: un feix incideix sobre el que volem observar i recollim part del feix resultant. En el cas del microscopi òptic el feix és de radiació electromagnètica corresponent a la part visible de l'espectre, que arriba a la mostra i ens arriba als ulls mitjançant un sistema de lents. Aquest sistema ens pot proporcionar fins a 2.000 augments, però depèn molt de la llum que hi incidim i sobretot de l'opacitat de la mostra, ja que la llum la ha de travessar en el cas de transmissió. També existeix un tipus de microscopis òptics que treballen recollint la part del feix que obtenim per reflexió en la mostra.

Pel microscopi electrònic el feix és un flux d'electrons generats per un filament de tungstè (com el de les bombetes ordinàries) que és dirigit mitjançant electroimans a la mostra, que la travessen. Situant un captador després i mitjançant electrònica i informàtica podem obtenir una imatge.

En funció de la inclinació de la mostra i del nostre captador veurem un o altre angle de la mostra, i obtenint unes imatges molt nítides.

Figura 3.9. Dibuix esquemàtic d'un microscopi electrònic de rastreig on els electrons secundaris generen imatges en un monitor [15].

En el cas de la llum, els fotons no interaccionen significativament amb l'aire, però els electrons, entre d'altres coses per tenir una mida de l'ordre dels àtoms interacciona amb les molècules presents a l'aire, de tal manera que hem de tenir la mostra al buit i aconseguir així que arribin tots els electrons a la mostra. Un cop aquests incideixen sobre la mateixa se'n generen uns altres de secundaris, i també raigs X. Aquests electrons secundaris són els que porten la informació que recull els nostres captadors i d'aquí al nostra monitor i ordinador

3.2.3. Expressió dels resultats del SEM

Els resultats en aquest cas venen determinats per una imatge en blanc i negre en un monitor. En aquest veiem la imatge en milers de punts diminuts anomenats *pixels*, on representen si han arribat electrons secundaris (en blanc) o no (en negre). A través del programa informàtic podem processar aquesta imatge i obtenir-ne encara més informació.

Abans de la utilització del microscopi electrònic dins els laboratoris, els investigadors no havien disposat mai d'un aparell que els permetés sense canviar de

tècnica de preparació variar substancialment els augments. Aquests són en el microscopi electrònic la relació entre l'amplitud del rastreig en la imatge i l'amplitud del rastreig en l'objecte. La primera és constant, per tant la variació d'augments serà deguda a la variació de l'amplitud del rastreig de l'objecte

3.2.4. Descripció del microscopi electrònic de rastreig

Un microscopi electrònic de rastreig està format per tres elements bàsics:

- la columna
- l'equip de creació de buit
- el quadre de comandaments

3.2.4.1. La columna

La columna pot tenir una longitud variable, entre els 30 i els 80 cm, i d'un diàmetre entre 10 i 25 cm en funció de l'aparell. Aquest cilindre conté la font d'electrons, lents electromagnètiques que focalitzen els electrons de la font i una cambra portamostres

Figura 3.10. Imatge de la columna i el compartiment porta-mostres. L'aparell està sobre una superfície basculant per evitar vibracions. Foto F. Pruneda

3.2.4.1.1. Font d'electrons: el canó electrònic

El canó electrònic és el dispositiu encarregat de generar el flux d'electrons amb la velocitat i la direcció convenients. Esta situat a l'extrem superior de la columna i el formen tres elements: el filament, l'ànode i el cilindre de Wenhelt.

Els electrons són produïts per l'escalfament d'un filament, donant lloc a una emissió electrònica. La composició del filament sol ser de tungstè a causa de les seves propietats físiques, és a dir, poca volatilització, aguanta temperatures elevades... Aquest filament es corba en forma de V per a quan s'escalfi l'emissió d'electrons es concentri en un punt.

Degut a aquestes condicions, en fer passar corrent pel filament es genera un núvol d'electrons que es queda al voltant del vèrtex degut que els electrons tornen al filament i d'altres regeneren el núvol, si no és que se'ls accelera amb un camp elèctric, dirigint-los cap a l'ànode.

Aquest és una placa de metall polit amb una escletxa en el seu centre, connectada a la massa, la qual accelera el feix a una velocitat tant més ràpida com major és la diferència de potencial amb el càtode, fent que sigui així més energètic i més puntual.

El càtode està format pel cilindre de Wenhelt i el filament. El cilindre de Wenhelt és una peça cilíndrica de metall polit amb una obertura d'un mil·límetre en la seva superfície plana situada entre el filament. El cilindre està sotmès a una resistència de polarització regulable creant entre ell i l'ànode una diferència de potencial que pot arribar als 10.000 volts. El que fa aquest cilindre és canalitzar i regular el feix d'electrons, obligant-los a passar per les perforacions dels dos electrodes i aconseguint que surtin de l'ànode amb trajectòries quasi paral·leles.

Entre l'ànode i el cilindre de Wenhelt hi ha un camp elèctric provocat per la seva diferència de potencial; variant aquest potencial poden recollir-se més o menys electrons del filament i d'aquesta manera regular la intensitat de la radiació que incideix sobre l'objecte a examinar, és a dir, controlant el potencial de Wenhelt es pot ajustar la il·luminació.

3.2.4.1.2. Lents de focalització

Existeixen dos tipus de lents de focalització: els condensadors i les lents d'objectiu. Els primers estan formats per una o dues lents magnètiques posades una a continuació de l'altra. Amb una bobina es crea un corrent elèctric que crea un camp magnètic canalitzat per una armadura d'acer. El camp magnètic que apareix entre les dues peces

dels dos pols parteix essencialment de la lent. L'objectiu del condensador és enfocar el feix electrònic de tal manera que permeti il·luminar degudament la mostra.

Les lents d'objectiu funcionen de manera diferent. El seu nombre és imparell, i la seva funció es limitar el camp magnètic a nivell d'objectiu per millorar la recepció dels electrons secundaris. La última lent permet regular la convergència del feix d'electrons i de focalitzar aquest flux a la mostra.

3.2.4.1.3. Control de la columna

Els paràmetres geomètrics del canó d'electrons són principalment la distància entre els electrodes, la distància del filament al Wenheld, que pot ser regulada manualment per l'operador que així verifica el millor rendiment per la lluminositat que es necessita sobre la mostra, i el mateix per centrar el filament en referència a l'ànode. La polarització del Wenheld és automàtica i regula l'emissió del càtode. Quan el corrent del filament augmenta, el corrent de l'ànode també augmenta, i s'obté un valor, que és el corrent de saturació, el qual ja no augmenta més, encara que augmenti el corrent de calefacció, ja que el filament emet el màxim de raigs d'electrons.

El diàmetre de la font d'electrons és de l'ordre de 20 a 50 μm . El feix que rastreja a mostra no fa més de 5 –10 μm de diàmetre, fet fonamental per a la qualitat de la resolució

Figura 3.11. Visió de l'equip en funcionament amb la columna a l'esquerra i el panell de control al centre. Foto F. Pruneda.

3.2.4.2. Equip de buit

El buit de la columna és indispensable i la qualitat d'aquest és fonamental fins a tal punt que tots els aparells van equipats amb sistemes de control automàtics que no permeten connectar l'equip a un buit inferior a un valor predeterminat.

Les raons del buit són bàsicament tres, en relació a les propietats de les interaccions del corrent d'electrons amb els àtoms i molècules de l'aire.

- Evitar la pèrdua d'energia cinètica deguda als xocs dels electrons amb àtoms i molècules de l'aire
- Evitar l'oxidació del filament, i així la seva ruptura.
- Evitar la ionització d'àtoms dins el microscopi, evitant així descarregues dins la columna.

Així doncs les funcions del buit són la qualitat dels resultats i la perllongació de vida de l'aparell.

Figura 3.12. Panell de control. En el monitor de l'esquerra tenim la imatge, mentre que en el de la dreta el resultat d'anàlisis fets a partir d'aquesta. Foto F. Pruneda.

La seqüència de buit és simple: un cop tancada la columna amb les mostres una bomba rotatòria simple treu l'aire fins aconseguir una pressió de 10^{-2} Torr, on un controlador activa una segona bomba per aconseguir una pressió de 10^{-6} Torr, pressió que necessitem per a treballar. Aquest procés té una durada diversa en funció del microscopi.

3.2.4.3. Quadre de comandaments

En el quadre de comandaments integra tots i cadascun dels factors que afecten a la columna, a excepció del moviment de la mostra com veurem més endavant. Aquests inclouen els zooms, la qualitat i velocitat de rastreig, així com l'enviament de dades a un ordinador per al seu posterior estudi.

3.2.4.4. El moviment de l'objecte

Els microscopis electrònics de rastreig disposen de sistemes de desplaçament i d'orientació de l'objecte, permetent així visualitzar amb uns "dits articulats" la totalitat de la mostra.

Just a la columna mateix tenim 4 controls, els quals corresponen a diferents moviments:

- Un primer de rotació; com que el plat portamostres disposa de 5 orificis (4 formant un quadrat i un al mig) és un control molt usat ja que ens permet passar d'una mostra a una altra amb un sol control seguint una circumferència
- Un altra controla la inclinació, molt important ja que podem fer variar la incidència del feix d'electrons i obtenir un altre "punt de vista" de la imatge
- Els altres dos correspondrien als eixos X i Y sobre un pla, i ens permeten moure'ns per sobre la superfície de la mostra

3.2.5. Preparació de les mostres

L'ús de la microscopia electrònica de rastreig és un clar exemple en el que la preparació de les mostres requereix més temps que l'experimentació mateixa. Per tal de poder observar la superfície de la nostra mostra hem de seleccionar un tros suficientment gran on volguem investigar, però suficientment petit per els portamostres.

Aquests elements són petites plaques cilíndriques d'un mil·límetre d'espessor i un centímetre de diàmetre aproximadament, que van encaixades al dins una plataforma dins la columna del SEM.

El tros de mostra seleccionat s'enganxa amb silicona o similar sobre el portamostres i es deixa assecar uns minuts. Com que ens interessa que els electrons rebotin amb la superfície hem de recobrir la nostra mostra amb metall, com més fina sigui la capa millor, i també hem de tenir en compte que no ens ha de reaccionar un cop dins la columna.

Per aconseguir això recobrim els laterals de la mostra amb una solució coloidal de plata aplicada amb un pinzell fi. Un cop sec introduïm les mostres en una cambra de vaporització on queden recobertes per una capa molecular d'or, la qual podem fer que sigui ínfimament prima i que no ens reaccionarà un cop dins la columna. A més, aquest or es pot recuperar un cop fetes les experiències necessàries.

3.3. Anàlisi elemental

3.3.1. Introducció.

En l'anàlisi elemental obtenim directament la composició en massa del carboni C, hidrogen H, nitrogen N i sofre S d'una mostra, així com l'opció d'obtenir l'oxigen per diferència. Aquesta experiència s'ha dut a terme gràcies als Serveis Tècnics de Recerca de la UdG.

3.3.2. Funcionament del cromatògraf CHNS-O.

El principi de funcionament de l'analitzador és simple. Una mostra es crema amb una combustió de tipus *flash* amb oxigen d'alta puresa i els gasos resultants són arrossegats per un corrent d'heli cap a un cromatògraf separador de gas. Aquest cromatògraf detecta els gasos resultants de la combustió, que són representatius dels elements esmentats: CO₂ pel carboni, NO₂ pel nitrogen, H₂O per l'hidrogen i SO₂ pel sofre.

3.3.3. Resultats obtinguts.

Els resultats de l'experiment queden representats en una gràfica anomenada cromatograma, on es mostra una línia recta paral·lela a abscisses. Sobre aquesta recta apareixen pics, que corresponen a la presència d'algun gas que no és l'heli (com que és un gas inert no reacciona i no el detectem segons aquest mètode), que és el gas de transport. L'alçada i l'amplada dels pics, és a dir l'àrea és proporcional a la quantitat de l'element en la mostra, així com el moment en que apareixen ens indiquen de quin element es tracta.

Per a passar de la àrea obtinguda a la quantitat en % de l'element en la mostra necessitem una sèrie de factors que depenen dels patrons que usem. En el nostre cas és sulfanilàmida, de la qual sabem la composició exacte. Sabent el nostre processador o ordinador que hem fet servir sulfanilàmida i sabent la seva composició pot determinar aquests factors. Aquesta és una operació de calibrat crucial per a l'obtenció de bons resultats, i s'ha de realitzar cada no més d'unes 12 mostres.

**UdG, Serveis Tècnics de Recerca
Anàlisi Elemental**

Figura 3.13. Exemple de cromatograma referent a una mostra de les que hem analitzat. El primer pic correspon al nitrogen, el segon al carboni, el tercer a l'hidrogen i el quart al sofre.

3.3.4. Equip de la UdG.

L'equip d'anàlisi elemental de la UdG consta d'un forn de mufla a l'interior del qual es posa un tub de quars farcit amb coure metàl·lic i òxid de tungstè en el nostre cas. Aquest tub s'escalfa a una certa temperatura i s'hi fa entrar una mostra pesada en una càpsula d'estany mitjançant un injector. Tot seguit té lloc la combustió de tipus *flash* amb oxigen d'alta puresa a una pressió no superior a 3 kp/cm^2 , ja que podria malmetre l'aparell, i l'arrossegament posterior amb heli també d'alta puresa. Aquests passen a través del tub de combustió cap a una columna de gasos per separar els components i anar al detector. Algunes de les condicions de funcionament són les següents:

- Temperatura del forn de combustió: $1.015 \text{ }^\circ\text{C}$
- Temperatura del forn de reducció: $610 \text{ }^\circ\text{C}$
- Temperatura del forn: $60 \text{ }^\circ\text{C}$
- Temperatura del filament: $190 \text{ }^\circ\text{C}$
- Flux d'heli: $120 \text{ } \mu\text{l/min}$
- Temps d'anàlisi: 600 s.
- Determinació de C, H, N, S, O.

3.3.5. Preparació de les mostres.

Anàlogament a les experiències calorimètriques, en aquest cas necessitem molta precisió en les dades que entrem, és a dir, ja que estem analitzant el tant per cent % en massa necessitem tenir un coneixement precís de la massa inicial. Per a dur a terme aquest propòsit disposem d'una balança d'alta precisió similar a l'usada en el termogravímetre, amb una precisió de $1\mu\text{g}$ (10^{-6} g).

El procés també és molt similar. Necessitem un tros de mostra que pesi entre 2 i 4 mg⁸. En primer lloc agafem una petita càpsula d'estany, la pesem i tarem; hi afegim la mostra i la segellem amb pinces de tal manera que quedi xafada i comprimida formant una boleta. Pesen el resultat i passem a pesar la següent mostra, totes situades en compartiments acuradament etiquetats.

⁸ segons taules subministrades pel fabricant de l'aparell de mesura referent a mostres orgàniques polimèriques.

3.4. Pressupost.

Un cop realitzat el projecte, i havent examinat les hores de feina usades, el material i els elements involucrats, una aproximació dels cost de l'estudi seria el següent:

concepte	unitat	nº unitats	€/unitat	subtotal
Termogravímetre (TG)	anàlisis	69	9,00	621,00
Calorímetre diferencial (DSC)	anàlisis	23	36,00	828,00
Analitzador CHNS	anàlisis	22	21,50	473,00
Microscopi electrònic (SEM)	visió i preparació per mostra	8	100,00	800,00
Nitrogen líquid	litres	150	0,98	147,00
hores aproximades	hores	300	40,00	12.000,00
material de laboratori divers				200,00
Total aproximat				15.069,00

Taula 3.1. Estimació de pressupost corresponent a aquest projecte.

Els valors són aproximats, i s'han obtingut a través d'estimacions.

Els preus dels serveis i ús de maquinària del termogravímetre i el calorímetre diferencial, han estat obtinguts del *Servicio web de la Universidad de Murcia*, corresponents a juliol de 2.000 [16].

Les tarifes del microscopi electrònic i l'anàlisi elemental, així com el preu del nitrogen han estat obtinguts de la web dels Serveis Tècnics de Recerca de la UdG [17].

Aquests preus han estat calculats en el cas que hagi estat encarregat per una empresa privada. En el cas que ho realitzés una empresa pública hi hauria un descompte del 50% en el cas de la Universitat de Múrcia i un 30% en el cas dels Serveis Tècnics de Recerca de la UdG, resultant un total aproximat de 14.000 €.

Capítol 4. Resultats experimentals.

4.1. Calorimetria diferencial (DSC).

4.1.1. Condicions de treball.

En totes i cadascuna de les experiències s'ha utilitzat el mateix mètode i sota les mateixes condicions:

- Atmosfera: aire sintètic 21 % O₂ – 79 % N₂.
- Cabal de gas: 30 ml/min.
- Interval de temperatures: -150 °C – 300 °C (123 K – 573 K⁹).
- Velocitat d'escalfament: 20 °C/min.
- Ús de nitrogen líquid per a arribar per sota de temperatura ambient.
- Ús de gresols d'alumini de 40 µl.

En aquesta pràctica busquem quina és la temperatura de transició vítria (T_g) de la mostra de matriu elastomèrica. Segons bibliografia, la T_g del NBR roman entre -70 i -50 °C (203-223 K), mentre que del PVC sobre els 85 °C (358 K). És per aquesta raó que hem triat l'interval de temperatures esmentat anteriorment.

La transició vítria ve representada a les corbes calorimètriques per un desplaçament de la línia de base associat a un canvi de la calor específica del material.

⁹ Arrodonim 0 K = -273 °C.

4.1.2. Anàlisi de mostres.

Figura 4.1. NBR sense tractament (blanc). Mostra A0.

En els gràfics següents representem la temperatura en graus Celcius (°C) en abscisses i la variació de calor en funció de la temperatura (dQ/dT) per unitat de massa (W/g) en ordenades. Degut al programari que controla els paràmetres dels resultats, només estan representades les unitats de les esmentades variables.

	Massa	Temperatura de transició
- Mostra sense degradar (negre):	6,523 mg	-41,44 °C
- Mostra degradada 20% (vermell):	3,053 mg	-62,08 °C

Figura 4.2. NBR amb tractament fenòlic. Mostra A1.

Massa Temperatura de transició

- | | Massa | Temperatura de transició |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|
| - Mostra sense degradar (negre): | 4,920 mg | -47,54 °C |
| - Mostra degradada 20% (vermell): | 4,780 mg | -63,64 °C |

Figura 4.3. NBR amb tractament T.M.Q. Mostra A2.

Massa Temperatures de transició

- | | Massa | Temperatures de transició |
|--|----------|---------------------------|
| - Mostra sense degradar (negre): ¹⁰ | 4,107 mg | -140,47 °C -18,39 °C |
| - Mostra degradada 20% (vermell): | 3,207 mg | -138,39 °C 33,61 °C |

¹⁰ Aquesta mostra ha estat nombrada dins el gràfic com VIII per error, però no provoca cap problema donat a que la mostra número VIII no existeix, i correspon al IX

Figura 4.4. NBR amb tractament I.P.P.D. Mostra A3.

	Massa	Temperatures de transició	
- Mostra sense degradar (negre):	4,005 mg	-140,81 °C	-41,44 °C
- Mostra degradada 20% (vermell):	5,750 mg	-140,63 °C	

Figura 4.5. NBR amb tractament Antilux 654 L. Mostra A4.

	Massa	Temperatures de transició	
- Mostra sense degradar (negre):	4,779 mg	-95,70 °C	-63,54 °C
- Mostra degradada 20% (vermell):	8,792 mg	-62,44 °C	
- Mostra degradada 100 % (blau):	8,225 mg	-60,31 °C	

Figura 4.6. NBR amb tractament Antilux 654 L + AFD. Mostra A5.

	Massa	Temperatura de transició
- Mostra sense degradar (negre):	3,251 mg	-140 °C ?
- Mostra degradada 20% (vermell):	6,819 mg	-140 °C ?
- Mostra degradada 100 % (blau):	3,859 mg	-140 °C ?

Figura 4.7. NBR/PVC sense tractament (blanc). Mostra B1.

	Massa	Temperatura de transició
- Mostra sense degradar (negre):	5,731 mg	-52,79 °C
- Mostra degradada 20% (vermell):	8,829 mg	-54,66 °C
- Mostra degradada 100 % (blau):	4,429 mg	-57,12 °C

Figura 4.8. NBR/PVC amb tractament fenòlic. Mostra B2.

Massa Temperatura de transició

- Mostra sense degradar (negre): 3,490 mg -75,25 °C

Figura 4.9. NBR/PVC amb tractament T.M.Q. Mostra B3.

Massa Temperatura de transició

- Mostra sense degradar (negre): 4,798 mg -34,49 °C

Figura 4.10. NBR/PVC amb tractament I.P.P.D. Mostra B3.

	Massa	Temperatura de transició
- Mostra sense degradar (negre):	4,887 mg	-58,18 °C
- Mostra degradada 100 % (vermell):	4,995 mg	-59,06 °C

Figura 4.11. NBR/PVC amb tractament Antilux 654 L + AFD. Mostra B5.

	Massa	Temperatura de transició
- Mostra sense degradar (negre):	5,535 mg	-139,23 °C
- Mostra degradada 20% ¹¹ (vermell):	5,820 mg	-138,11 °C

¹¹ en el moment de realitzar l'experiment no teníem informació de quina era la segona mostra.

4.1.3. Anàlisi de resultats.

- Tabulem les temperatures trobades per a una millor examinació:

Mostra			T1	T2
A0	NBR	SD	-41,44	
	NBR	20	-62,08	
A1	NBR	SD	-47,54	
	NBR	20	-63,64	
A2	NBR	SD	-140,37	-18,39
	NBR	20	-138,39	33,61
A3	NBR	SD	-140,81	-41,44
	NBR	20	-140,63	
A4	NBR	SD	-95,70	-63,54
	NBR	20	-62,44	
	NBR	100	-60,31	
A5	NBR	SD	~ -140	
	NBR	20	~ -140	
	NBR	100	~ -140	
B0	NBR/PVC	SD	-52,79	
	NBR/PVC	20	-54,66	
	NBR/PVC	100	-57,12	
B1	NBR/PVC	SD	-75,25	
B2	NBR/PVC	SD	-34,49	
B3	NBR/PVC	SD	-59,06	
	NBR/PVC	100	-58,18	
B5	NBR/PVC	SD	-139,23	
	NBR/PVC	20	-138,11	

Taula 4.1. Temperatures de transició vítreia corresponent a les nostres mostres.

- En la gran majoria de casos trobem una única temperatura de transició vítreia, fet que indica que els dos polímers tenen una bona afinitat. Ens els casos que en trobem 2 veiem que majoritàriament el primer *salt* es produeix a uns -140 °C, fet que dificulta la seva mesura pel transitori inicial de l'aparell. Això també afectaria a les mostres A5 i B5
- Segons els blancs dels experiments veiem com la Tg del NBR és $-41,44$ °C (teòricament es troba entre -70 i -50 °C), mentre en el cas del NBR/PVC

aquesta es troba a $-52,79$ °C. Per calcular el valor teòric del NBR/PVC necessitem emprar la fórmula següent:

$$\text{Fórmula 4.1.} \quad 1 / T_g = (w_1 / T_{g1}) + (w_2 / T_{g2}) \quad [18]$$

- Sabent que la T_g del PVC és de $+81$ °C (354 K) i que la composició de PVC és del $\sim 17\%$ segons el fabricant obtenim que la T_g del polímer hauria de ser sobre els -27 °C (246 K).
- Amb això hem d'examinar els dos elastòmers per separat. Per una banda, en el NBR hi ha una tendència disminuir la T_g a mesura que la mostra es degrada tal i segons les mostres A0 i A1. En el cas de A2 augmenta moltíssim, i en A4 es produeix un augment lent, progressiu i molt uniforme. En l'únic cas en que els resultats entren en la teoria és en el A4 (NBR amb Antilux 654).
- En el cas de NBR amb PVC les mostres sense degradar ofereixen valors que disten molt dels teòrics, tant en les experiències mostrades com en altres repeticions amb les mateixes mostres. En aquest cas però, la tendència del blanc en de reduir la T_g com en el NBR, i en el cas de la mostra amb Antilux 654 (B4) aquest valor tendeix a augmentar, poc però significativament.
- Un cop examinades aquestes dades es trobem que s'allunyen molt dels teòrics, sobretot les mostres amb PVC, cosa que ens fa pensar que s'han produït altres alteracions químiques a les mostres durant part del procés.
- Donat que aquests processos no es donarien segons la teoria i discrepen molt d'aquesta recomanaríem tornar a preparar les mostres i repetir l'experiència.

4.2. Termogravimetria (TG).

4.2.1. Condicions de treball.

En totes i cadascuna de les experiències s'han utilitzat el mateix mètode i sota les mateixes condicions:

- Atmosfera: aire sintètic 21 % O₂ – 79 % N₂.
- Cabal de gas: 30 ml/min.
- Interval de temperatures: 40 °C – 600 °C (40 °C – 700 °C a 40 °C/min).
- Velocitats d'escalfament: 10, 20 i 40 °C/min.
- Ús de gresols ceràmics de 40 µl.

En aquest cas estem interessats en determinar quina és la temperatura en la qual comença la degradació de l'elastòmer, i intentar determinar els processos que tenen lloc en temperatures posteriors durant la degradació. A major temperatura d'inici de degradació, major estabilitat tèrmica de l'elastòmer, augmentant així el marge de temperatura de treball.

Gràficament podrem determinar dues gràfiques: la de línia continua mostra el procés de pèrdua de massa en el temps, mentre que la línia discontinua mostra la derivada d'aquesta gràfica.

Degut a la gran quantitat de gràfiques (per a cada mostra 3 velocitats diferents) les temperatures s'expressaran en taules adjuntes al final de l'apartat.

4.2.2. Anàlisi de mostres.

4.2.2.1. Velocitat: 10 °C/min

Figura 4.12. NBR sense antioxidant i sense deformar (blanc). Mostra A0.

En els gràfics següents es produeix un defecte idèntic a les corbes DSC de l'apartat anterior. Per deficiències del programari només apareixen les unitats del que expressen els eixos. En aquest cas representem la temperatura en graus Celcius (°C) i el temps en minuts en abscesses i la variació de massa en percentatge en ordenades, al marge esquerra. Mostra A1 marge dret tenim les unitats de la derivada, expressada en percentatge per minut. Dins el gràfic també hem marcat el punt d'inici de reacció (degradació), expressat com a *Onset*.

Figura 4.13. NBR sense antioxidant deformada 20% (blanc). Mostra A0.

Figura 4.14. NBR amb antioxidant fenòlic sense deformar. Mostra A1.

Figura 4.15. NBR amb antioxidant fenòlic deformada 20%. Mostra A1.

Figura 4.16. NBR amb antioxidant T.M.Q. sense deformar. Mostra A2.

Figura 4.17. NBR amb antioxidant T.M.Q. deformada 20%. Mostra A2.

Figura 4.18. NBR amb antioxidant I.P.P.D sense deformar. Mostra A3.

Figura 4.19. NBR amb antioxidant I.P.P.D deformada 20%. Mostra A3.

Figura 4.20. NBR amb antioxidant Antilux 654 L sense degradar. Mostra A4.

Figura 4.21. NBR amb antioxidant Antilux 654 L deformada 20%. Mostra A4.

Figura 4.22. NBR amb antioxidant Antilux 654 L deformada 100%. Mostra A4.

Figura 4.23. NBR amb antioxidant Antilux 654 L + AFD sense deformar. Mostra A5.

Figura 4.24. NBR amb antioxidant Antilux 654 L + AFD deformada 20%. Mostra A5.

Figura 4.25. NBR amb antioxidant Antilux 654 L + AFD deformada 100%. Mostra A5.

Figura 4.26. NBR/PVC sense antioxidant i sense deformar (blanc). Mostra B0.

Figura 4.27. NBR/PVC sense antioxidant deformada 20% (blanc). Mostra B0.

Figura 4.28. NBR/PVC sense antioxidant deformada 100% (blanc). Mostra B0.

Figura 4.29. NBR/PVC amb antioxidant fenòlic sense deformar. Mostra B1.

Figura 4.30. NBR/PVC amb antioxidant T.M.Q. sense deformar. Mostra B2.

Figura 4.31. NBR/PVC amb antioxidant I.P.P.D. sense deformat. Mostra B3.

Figura 4.32. NBR/PVC amb antioxidant I.P.P.D. deformada 100%. Mostra B3.

Figura 4.33. NBR/PVC amb antioxidant Antilux 654 L + AFD sense deformar. Mostra B5.

Figura 4.34. NBR/PVC amb antioxidant Antilux 654 L + AFD deformada 20%. Mostra B5.

4.2.2.2. Velocitat: 20 °C/min

Figura 4.35. NBR sense antioxidant i sense deformar (blanc). Mostra A0.

Figura 4.36. NBR sense antioxidant deformada 20% (blanc). Mostra A0.

Figura 4.37. NBR amb antioxidant fenòlic sense deformar. Mostra A1.

Figura 4.38. NBR amb antioxidant fenòlic deformada 20%. Mostra A1.

Figura 4.39. NBR amb antioxidant T.M.Q. sense deformar. Mostra A2.

Figura 4.40. NBR amb antioxidant T.M.Q. deformada 20%. Mostra A2.

Figura 4.41. NBR amb antioxidant I.P.P.D sense deformat. Mostra A3.

Figura 4.42. NBR amb antioxidant I.P.P.D deformada 20%. Mostra A3.

Figura 4.43. NBR amb antioxidant Antilux 654 L sense degradar. Mostra A4.

Figura 4.44. NBR amb antioxidant Antilux 654 L deformada 20%. Mostra A4.

Figura 4.45. NBR amb antioxidant Antilux 654 L deformada 100%. Mostra A4.

Figura 4.46. NBR amb antioxidant Antilux 654 L + AFD sense deformar. Mostra A5.

Figura 4.47. NBR amb antioxidant Antilux 654 L + AFD deformada 20%. Mostra A5.

Figura 4.48. NBR amb antioxidant Antilux 654 L + AFD deformada 100%. Mostra A5.

Figura 4.49. NBR/PVC sense antioxidant i sense deformar (blanc). Mostra B0.

Figura 4.50. NBR/PVC sense antioxidant deformada 20% (blanc). Mostra B0.

Figura 4.51. NBR/PVC sense antioxidant deformatada 100% (blanc). Mostra B0.

Figura 4.52. NBR/PVC amb antioxidant fenòlic sense deformatar. Mostra B1.

Figura 4.53. NBR/PVC amb antioxidant T.M.Q. sense deformar. Mostra B2.

Figura 4.54. NBR/PVC amb antioxidant I.P.P.D. sense deformar. Mostra B3.

Figura 4.55. NBR/PVC amb antioxidant I.P.P.D. deformada 100%. Mostra B3.

Figura 4.56. NBR/PVC amb antioxidant Antilux 654 L + AFD sense deformar. Mostra B5.

Figura 4.57. NBR/PVC amb antioxidant Antilux 654 L + AFD deformada 20%. Mostra B5.

4.2.2.3. Velocitat: 40 °C/min

Figura 4.58. NBR sense antioxidant i sense deformar (blanc). Mostra A0.

Figura 4.59. NBR sense antioxidant deformada 20% (blanc). Mostra A0.

Figura 4.60. NBR amb antioxidant fenòlic sense deformar. Mostra A1.

Figura 4.61. NBR amb antioxidant fenòlic deformada 20%. Mostra A1.

Figura 4.62. NBR amb antioxidant T.M.Q. sense deformar. Mostra A2.

Figura 4.63. NBR amb antioxidant T.M.Q. deformada 20%. Mostra A2.

Figura 4.64. NBR amb antioxidant I.P.P.D sense deformat. Mostra A3.

Figura 4.65. NBR amb antioxidant I.P.P.D deformatada 20%. Mostra A3.

Figura 4.66. NBR amb antioxidant Antilux 654 L sense degradar. Mostra A4.

Figura 4.67. NBR amb antioxidant Antilux 654 L deformada 20%. Mostra A4.

Figura 4.68. NBR amb antioxidant Antilux 654 L deformada 100%. Mostra A4.

Figura 4.69. NBR amb antioxidant Antilux 654 L + AFD sense deformar. Mostra A5.

Figura 4.70. NBR amb antioxidant Antilux 654 L + AFD deformada 20%. Mostra A5.

Figura 4.71. NBR amb antioxidant Antilux 654 L + AFD deformada 100%. Mostra A5.

Figura 4.72. NBR/PVC sense antioxidant i sense deformar (blanc). Mostra B0.

Figura 4.73. NBR/PVC sense antioxidant deformada 20% (blanc). Mostra B0.

Figura 4.74. NBR/PVC sense antioxidant deformada 100% (blanc). Mostra B0.

Figura 4.75. NBR/PVC amb antioxidant fenòlic sense deformar. Mostra B1.

Figura 4.76. NBR/PVC amb antioxidant T.M.Q. sense deformar. Mostra B2.

Figura 4.77. NBR/PVC amb antioxidant I.P.P.D. sense deformar. Mostra B3.

Figura 4.78. NBR/PVC amb antioxidant I.P.P.D. deformada 100%. Mostra B3.

Figura 4.79. NBR/PVC amb antioxidant Antilux 654 L + AFD sense deformar. Mostra B5.

4.2.3. Anàlisi dels resultats

A continuació, a la taula següent es troben representades les temperatures de reacció amb el percentatge d'eliminació de massa en cada procés. El % indica la disminució de massa percentual associada en cada procés.

Mostra	Tractament	T1	%	T2	%	T3	%	T4	%	
A0 I	Blanc	SD	262,41	15	385,98	7	428,55	42	533,34	15
		20	258,72	17	384,93	15	434,65	30	536,55	17
A1 IV	Fenòlic	SD	260,82	13	360,23	20	434,17	36	540,60	13
		20	252,57	15	374,79	18	433,05	35	531,87	13
A2 IX	T.M.Q.	SD	243,06	17	385,87	8	430,08	40	529,05	15
		20	246,78	15	377,65	15	433,83	38	536,46	15
A3 X	I.P.P.D.	SD	250,25	13	378,05	12	430,90	40	536,77	14
		20	244,42	18	381,49	5	436,09	39	532,60	16
A4 VII	Antilux 654 L	SD	252,06	17	381,68	20	435,69	30	532,02	12
		20	250,76	15	378,69	16	439,49	34	539,02	14
		100	253,00	19	391,67	19	434,40	23	529,04	18
A5 XI	Antilux 654 + AFD	SD	253,22	18	342,57	16	416,62	26	561,23	18
		20	241,20	18	392,53	12	437,32	28	525,00	19
		100	255,20	17	-	-	418,19	40	529,14	21
B0 II	Blanc	SD	253,42	20	-	-	415,80	28	562,38	ind
		20	255,43	20	-	-	411,22	30	559,43	ind
		100	255,83	22	-	-	415,87	28	565,05	ind
B1 III	Fenòlic	SD	252,91	18	-	-	407,30	25	546,74	ind
B2 V	T.M.Q.	SD	254,20	20	-	-	413,52	30	562,70	ind
B3 VI	I.P.P.D.	SD	253,36	20	336,05	ind	417,68	28	554,87	ind
		100	254,89	20	-	-	412,67	27	569,06	ind
B5 XII	Antilux 654 + AFD						411,03			
		SD	254,91	20-	-	-		30	560,60	ind
		20	253,17	20	-	-	417,84	30	563,14	ind

Taula 4.2. Temperatures característiques dels processos de degradació obtingudes per termogravimetria a 10°C/min.

Mostra	Tractament	T1	%	T2	%	T3	%	T4	%	
A0	I	Blanc	SD 271,24	13	386,03	15	447,81	41	550,94	12
			20 276,17	12	372,89	15	445,15	48	-	ind
A1	IV	Fenòlic	SD 270,19	15	378,29	21	445,92	45	553,04	12
			20 279,34	15	377,73	12	443,91	45	559,69	ind
A2	IX	T.M.Q.	SD 274,73	13	383,57	20	452,21	33	556,49	15
			20 274,14	15	381,49	20	448,81	29	555,90	13
A3	X	I.P.P.D.	SD 277,76	11	378,96	18	450,83	39	561,39	11
			20 274,85	15	375,27	15	450,12	38	553,57	-
A4	VII	Antilux 654 L	SD 267,70	20	383,63	21	447,54	35	546,91	11
			20 285,96	12	372,88	22	446,56	40	558,25	12
			100284,95	18	382,90	18	447,87	33	561,00	ind
A5	XI	Antilux 654 + AFD	SD 274,90	15	382,59	18	447,93	38	554,58	13
			20 274,06	13	381,61	21	449,02	36	556,31	13
			100282,69	20	-	-	427,91	45	554,94	18
B0	II	Blanc	SD 269,73	28	-	-	424,48	32	584,49	ind
			20 270,42	25	-	-	429,13	34	581,46	ind
			100271,78	39	-	-	431,35	44	591,61	ind
B1	III	Fenòlic	SD 270,64	38	-	-	427,89	41	589,34	ind
B2	V	T.M.Q.	SD 270,13	34	-	-	425,91	42	588,45	ind
B3	VI	I.P.P.D.	SD 270,66	28	-	-	427,15	32	587,31	ind
			100270,50	29	-	-	426,19	35	589,39	ind
B5	XII	Antilux 654 + AFD	SD 272,19	26	-	-	431,60	60	587,61	ind
			20 278,23	10	378,02	20	446,93	35	563,28	ind

Taula 4.3. Temperatures característiques dels processos de degradació obtingudes per termogravimetria a 20°C/min.

Mostra	Tractament	T1	%	T2	%	T3	%	T4	%
A0 I	Blanc	SD 257,99	14	388,88	11	450,02	43	562,92	13
		20 270,63	12	381,91	13	448,31	41	566,26	15
A1 IV	Fenòlic	SD 266,53	10	369,28	16	450,70	45	565,60	10
		20 266,70	12	377,54	11	449,63	45	565,12	12
A2 IX	T.M.Q.	SD 257,72	11	377,71	15	450,39	42	563,06	12
		20 274,33	10	372,27	17	452,57	42	574,19	11
A3 X	I.P.P.D.	SD 270,30	11	373,31	15	452,43	42	572,49	10
		20 255,92	14	383,57	10	452,32	42	566,85	12
A4 VII	Antilux 654 LSD	SD 279,44	9	372,49	21	454,48	40	571,06	10
		20 263,53	12	378,85	18	450,63	40	559,31	12
		100274,36	14	373,84	15	447,13	39	564,25	12
A5 XI	Antilux 654 + AFD	SD 259,66	10	373,98	20	454,01	40	572,85	11
		20 283,65	11	371,67	18	452,97	41	588,04	ind
		100287,26	21	-	-	429,98	40	584,35	ind
B0 II	Blanc	SD 270,86	25	-	-	431,82	32	612,37	ind
		20 270,20	25	-	-	429,94	30	612,39	ind
		100269,73	22	-	-	430,54	33	602,70	ind
B1 III	Fenòlic	SD 270,13	23	-	-	430,10	36	604,72	ind
B2 V	T.M.Q.	SD 269,89	22	-	-	429,37	36	609,47	ind
B3 VI	I.P.P.D.	SD 269,59	24	-	-	429,48	32	607,87	ind
		100268,81	25	-	-	428,31	34	608,17	ind
B5 XII	Antilux 654 LSD	SD 269,78	25	-	-	430,81	28	604,74	ind

Taula 4.4. Temperatures característiques dels processos de degradació obtingudes per termogravimetria a 40°C/min.

Mostra	Tractament	T1	%	T2	%	T3	%	T4	%	
A0	I	Blanc	SD 263,88	14	386,96	11	442,13	42	549,07	13
			20 268,51	14	379,91	14	442,70	40	551,41	16
A1	IV	Fenòlic	SD 265,85	13	369,27	19	443,60	42	553,08	12
			20 266,20	14	376,69	14	442,20	42	552,23	13
A2	IX	T.M.Q.	SD 258,50	14	382,38	14	444,23	38	549,53	14
			20 265,08	13	377,14	17	445,07	36	555,52	13
A3	X	I.P.P.D.	SD 266,10	12	376,77	15	444,72	40	556,88	12
			20 258,40	16	380,11	10	446,18	40	551,01	14
A4	VII	Antilux 654 L	SD 266,40	15	379,27	21	445,90	35	550,00	11
			20 266,75	13	376,81	19	445,56	38	552,19	13
			100270,77	17	382,80	17	443,13	32	551,43	15
A5	XI	Antilux 654 + AFD	SD 262,59	14	366,38	18	439,52	35	562,89	14
			20 266,30	14	381,94	17	446,44	35	556,45	16
			100275,05	19	-	-	425,36	42	556,14	20
B0	II	Blanc	SD 264,67	24	-	-	424,03	31	586,41	-
			20 265,35	23	-	-	423,43	31	584,43	-
			100265,78	28	-	-	425,92	35	586,45	-
B1	III	Fenòlic	SD 264,56	26	-	-	421,76	34	580,27	-
B2	V	T.M.Q.	SD 264,74	25	-	-	422,93	36	586,87	-
B3	VI	I.P.P.D	SD 264,54	24	336,05	-	424,77	31	583,35	-
			20 -	-	-	-	-	-	-	-
			100264,73	25	-	-	422,39	32	588,87	-
B4	VIII	Antilux 654 + AFD	SD 265,63	24	-	-	424,48	29	584,32	<i>ind</i>
Mitjana			T1	%	T2	%	T3	%	T4	%
			265,45	17,49	374,97	15,56	435,63	35,91	564,73	13,73

Taula 4.5. Temperatures característiques mitjanes dels processos de degradació obtingudes per termogravimetria.

4.2.3.1. Gràfics a partir de dades tabulades

4.2.4. Anàlisi de resultats del TG.

- El primer que ens capta per part dels gràfics és que en baixes velocitats (10 i 20°C/min) no arribem prou lluny per a acabar el darrer procés. Aquest fet es pot comprovar a 40°C/min, on arribem a 700°C i podem veure com acaba el quart procés. Seria necessari augmentar la temperatura final per tal de poder veure tant quan acaba el procés com el percentatge restant.
- Es distingeixen 4 processos en el NBR i 3 en el NBR/PVC. El fet que els dos compostos siguin bàsicament el mateix fa suposar que el procés anomenat T3 sigui emmascarat per algun altre en el NBR/PVC, és a dir, que algun procés ha estat desplaçat.
- Les variacions de canvis de massa en algunes mostres poden ser determinades per heterogeneïtats en la mostra, o a diferents composicions en elles.
- La zona T1, rondant els 260°C i pel percentatge de pèrdua que suposa (~17%) correspon al DOP tant en el NBR com en el NBR/PVC. Això ho podem determinar després d'observar que la desaparició de massa és important i esdevé a baixa temperatura. De tots els productes existents a la formulació que siguin volàtils i n'hi hagi una quantitat important, només tenim del DOP.
- Les temperatures T2, T3 i T4 ens aporten més enigmes. D'una banda, sabem que el NBR es descomposa sobre els 385 °C. Segons això hi ha discordància amb els gràfics, ja que T2~370°C i T3~430°C. Aquest és un fenomen probablement associat a un NBR de no elevada puresa, és a dir, que pot ser que sigui una barreja d'altres elastòmers i polímers similars, o que s'ha obtingut a partir d'un monòmer amb impureses. Això ens explicaria els dos pics en les mostres de NBR i un únic pic en el NBR/PVC, ja que la descomposició d'aquests polímers indeterminats queda solapada amb T1 i sobretot T3. De fet, podríem assegurar que T3 correspon al NBR. Caldrien unes anàlisis amb d'altres tècniques per tal de poder determinar-ho [19].
- També en aquest T3 caldria fer-hi cabuda el PVC, que representa un 17% aproximat en la mostra.
- La zona T4 correspon a les substàncies relacionades amb els òxids metàl·lics; tenint en compte que el SiO₂ descomposa a més alta temperatura també podríem

determinar que és impur, i que el residu sòlid que ens resta és òxid de zinc i altres substàncies relacionades amb els silicats.

- Les temperatures d'inici de processos tendeixen a augmentar en funció de la velocitat d'escalfament. Aquest era un fet previsible, i que ens podrà permetre calcular l'energia d'activació de la reacció a través del mètode de Kissinger.
- En els gràfics a major velocitat s'hi poden identificar bé el conjunt d'inorgànics no combustibles, SiO_2 i ZnO_2 . El seu contingut segons els termogrames és de l'ordre d'un 20% i el teòric segons la formulació és de 20,5%.¹²

En quant a la informació que ens proporcionen els gràfics:

- En el gràfic 4.1 s'intueix que no existeix cap correlació entre les velocitats d'escalfament i la pèrdua de massa a cada interval de temperatures.
- A partir del gràfic 4.2 i les de gràfiques del NBR, la temperatura d'inici de degradació tendeix a augmentar a mesura que la mostra està oxidada; així mateix, com més degradada està més clar es veu que els millors tractaments han estat Antilux 654 L i Antilux 654 + AFD. Per contra, quan està poc degradada el tractament que mostra pitjors resultats és T.M.Q.
- En el gràfic 4.3 corresponent a NBR/PVC no es determina cap relació entre la degradació, els tractaments i l'efecte d'aquests, en part degut a la falta de dades relatiu a mostres degradades. De totes maneres podem veure com en el cas del NBR/PVC no hi ha variacions importants, mentre en el NBR si.
- No hi ha molta variabilitat en l'efecte dels tractaments sobre el NBR/PVC segons el gràfic 4.4, iniciant-se la degradació als 265 °C aprox. En el NBR els tractaments donen millors resultats que en el NBR/PVC, a excepció del TMQ i en menor mesura l'Antilux 654 + AFD, que donen resultats per sota dels valors mitjos.

¹² a aquestes conclusions ha col·laborat Xavier Colom i Francesc Andreu, del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya.

4.2.5. Càlcul de l'energia aparent d'activació de la degradació pel mètode de Kissinger.

Segons el mètode de Kissinger [20], el càlcul de l'energia d'activació del procés de degradació a diferents velocitats d'escalfament pot expressar-se com:

$$\text{Fórmula 4.2 [10]} \quad \ln\left(\frac{\phi}{T_p^2}\right) = -\frac{E_a}{R \cdot T_p} + B \quad [21]$$

on:

R: Constant universal dels gasos ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$).¹³

ϕ : Velocitat d'escalfament ($\text{K} \cdot \text{s}^{-1}$).

E_a : Energia d'activació ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$).

T_p : Temperatura del pic. Correspon a la temperatura de la mostra en el moment en que la derivada és màxima (K).

B: constant

Amb aquesta expressió podem calcular el valor de l'energia d'activació en graficar $\ln(\phi/T_p^2)$ vs. $1/T_p$, on el pendent de la recta obtinguda tindrà un valor de $-E_a/R$, amb el que podrem aïllar el valor de l'energia d'activació. Aquest mètode originalment es va aplicar a l'anàlisi dels processos de cristal·lització freda del material.

A partir de la gràfica $\ln(\phi/T_p^2)$ vs $1/T_p$ obtenim el pendent i, aïllant l'energia d'activació i el valor de k_0 .

¹³ en aquest apartat treballarem amb graus Kelvin.

Com a exemple, agafem les dades corresponents a la mostra A3 en quant a la temperatura de pic:

T_p 10 (°C)	T_p 20 (°C)	T_p 40 (°C)
300	308	311

Taula 4.6. Temperatures de pic corresponents a l'inici de degradació de la mostra A3.

Per a trobar l'energia d'activació necessitem operar amb la T_p per tal de trobar les variables $\ln(\phi/T_p^2)$ i $1/T_p$ i d'aquí $-E_a/R$ gràficament:

	10 °C/min	20 °C/min	40 °C/min
T_p	300	308	311
$\ln(\phi/T_p^2)$	-9,10	-8,46	-7,79
$(1/T_p^2) \times 10^3$	3,333	3,247	3,215

Taula 4.7. Valors a partir de les temperatures de pic corresponents a l'inici de degradació de la mostra A3.

El factor $1/T_p$ el multipliquem per 1.000 per tal de poder fer més visibles els resultats, tot i que aquest canvi no afecta a el pendent de la recta resultant. Passem a graficar els resultats i obtenim:

El pendent de la recta obtinguda és $-10,346 \text{ K}^{-1} = -E_a/R$.

Sabent que $R = 8,31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ obtenim

$$E_a = 10,346 \times 8,31 = 85,975 \text{ J mol}^{-1}$$

Si extrapolem aquest càlcul a la resta de mostres obtenim les taules següents:

Mostra		10 °C/min	20 °C/min	40 °C/min	Ln (ϕ/Tp^2)			1/Tp x 10 ³ (1/K)		
A0	SD	287	298	295	-9,02	-8,40	-7,69	3,48	3,36	3,39
	20	290	310	305	-9,04	-8,48	-7,75	3,45	3,23	3,28
A1	SD	300	305	305	-9,10	-8,44	-7,75	3,33	3,28	3,28
	20	297	310	305	-9,08	-8,48	-7,75	3,37	3,23	3,28
A2	SD	284	295	307	-9,00	-8,38	-7,76	3,52	3,39	3,26
	20	291	300	308	-9,04	-8,41	-7,77	3,44	3,33	3,25
A3	SD	300	308	311	-9,10	-8,46	-7,79	3,33	3,25	3,22
	20	290	303	307	-9,04	-8,43	-7,76	3,45	3,30	3,26
A4	SD	295	300	318	-9,07	-8,41	-7,84	3,39	3,33	3,14
	20	293	311	308	-9,06	-8,48	-7,77	3,41	3,22	3,25
	100	290	308	308	-9,04	-8,46	-7,77	3,45	3,25	3,25
A5	SD	261	300	319	-8,83	-8,41	-7,84	3,83	3,33	3,13
	20	282	299	327	-8,98	-8,41	-7,89	3,55	3,34	3,06
	100	291	308	330	-9,04	-8,46	-7,91	3,44	3,25	3,03
B0	SD	261	295	275	-8,83	-8,38	-7,54	3,83	3,39	3,64
	20	261	268	275	-8,83	-8,19	-7,54	3,83	3,73	3,64
	100	261	262	274	-8,83	-8,14	-7,54	3,83	3,82	3,65
B1	SD	261	265	272	-8,83	-8,16	-7,52	3,83	3,77	3,68
B2	SD	261	275	272	-8,83	-8,24	-7,52	3,83	3,64	3,68
B3	SD	261	275	273	-8,83	-8,24	-7,53	3,83	3,64	3,66
	100	261	271	272	-8,83	-8,21	-7,52	3,83	3,69	3,68
B5	SD	260	265	280	-8,82	-8,16	-7,58	3,85	3,77	3,57

Taula 4.8. Temperatures de pic i valors emprats en aplicar el mètode de Kissinger.

Mostra	Pendent	Ea (J/mol)
A0 SD	-6,793	56,4
20	-3,753	31,2
A1 SD	-18,422	153,1
20	-5,408	44,9
A2 SD	-4,665	38,8
20	-6,692	55,6
A3 SD	-10,346	86,0
20	-6,000	40,0
A4 SD	-4,541	37,7
20	-4,508	37,4
100	-4,562	37,9
A5 SD	-1,302	10,8
20	-2,204	18,3
100	-2,789	23,2
B0 SD	-0,825	6,9
20	-6,570	54,6
100	-5,641	46,9
B1 SD	-8,226	68,4
B2 SD	-4,526	37,6
B3 SD	-4,683	38,9
100	-6,760	56,2
B5 SD	-4,157	34,5

Taula 4.9. Valors d'energia d'activació en funció del pendent de la recta de regressió del mètode.

En la majoria de casos, el coeficient r^2 es troba entre 0,8 i 1.

4.2.5.1. Anàlisi de resultats.

- L'energia d'activació respon a la energia necessària per a activar els processos de degradació de la mostra, és a dir, a més energia més estable seria la mostra. Així doncs, seria raonable trobar que tots els valors de mostres sense degradar són majors que els deformats un 20 i un 100%. Això és correcte en la majoria de casos.
- Segons aquesta lògica, les mostres més resistents a l'inici de la degradació serien les A1 (NBR amb antioxidant fenòlic) seguit del A3 (NBR amb I.P.P.D.). Per

contra, les que més fàcilment comencen la degradació són B0 (NBR/PVC sense antioxidant) com era d'esperar, i A5 (NBR amb Antilux 654 + AFD).

- De totes maneres algunes dades poden variar, ja que la presa de temperatures ha estat feta sobre els gràfics directament i amb una precisió de 1°C.
- Per tal de confirmar aquestes conclusions haurien estat necessàries experiències a altres velocitats, per tal de poder disposar de més punts (> 5) a la hora de fer la recta i determinar el pendent.

4.3. Microscopia Electrònica de Rastreig (SEM).

4.3.1. Condicions de treball.

En aquest cas ens podem determinar tant la morfologia com la consistència estructural de les mostres, podent determinar altres aspectes sobre la degradació. Les mostres un cop fet el tractament previ especificat en l'apartat 3.2.5 han estat sotmeses a visualització pel SEM. No hem observat totes les mostres, sinó només les que han rebut el tractament complet d'oxidació controlada, és a dir, A4 (VII), A5 (XI), B0 (II) i B3 (VI), dues de NBR i dues de NBR/PVC respectivament per a poder veure els efectes tant de l'antioxidant com de l'oxidació. A cada mostra corresponen 4 imatges. Les dues primeres són de la mostra sense degradar. Les altres dues són de la mostra un cop 100 % deformada i degradada.

Per a seguir el mateix conveni seguim l'ordenació d'apartats anteriors.

4.3.2. Anàlisi de mostres.

- NBR amb tractament Antilux 654 L (A4).

Figura 4.80

Mostra SD. 500x -. A molt pocs augments veiem com en el NBR es formen petites zones de desgast. En aquest cas, veiem un dipòsit a la superfície de la mostra afectant superficialment la proveta.

Figura 4.81

SD. 2.000x – En aquesta imatge veiem un efecte que es repeteix en d'altres imatges: só aquests grànuls que corresponen a polímer amb zones de desgast pel voltant. Aquest és el màxim augment a que hem treballat amb aquesta tècnica.

Figura 4.82

100 %. 500x – Sense ampliar molt la imatge ja es pot veure el grau de degradació a que ha estat sotmesa la mostra. Grans cadenes de fissures i forats han deixat la mostra malmesa estructuralment, a part d'augmentar la superfície específica de la mostra, cosa que ajuda a la mateixa degradació.

Figura 4.83

100%. 100x – A menor augment també és apreciable el grau de desgast. En aquest cas es la part vertical de la mostra, ja de per si trencada per l'oxidació, no ha estat necessari tallar-la per a l'experiència. La imatge anterior correspon a la part horitzontal de la proveta original, és a dir, la part més ampla.

- NBR amb tractament Antilux 654 + AFD (A5).

Figura 4.84

SD. 2.000x – Similar a la mostra A4, apareixen marques al voltant de grumolls a la superfície del material. És més evident una interacció entre algun agent i el NBR

bàsicament localitzat en aquests grumolls de la superfície, tot i que també apareix en zones planes.

Figura 4.85

SD. 2.000x – Aquest és un fenomen local però altament repetit per tota la superfície.

Figura 4.86

100%. 500x – La mostra un cop degradada també mostra un alt nombre d'alteracions i estries generalitzades per tota la superfície de les provetes usades.

Figura 4.87

100%. 100x – I altra cop a poc augment la part transversal es mostra molt deteriorada. Visualment sembla que algun tractament o efecte produeix deteriorament mecànic sobretot a la superfície del material.

- NBR/PVC sense tractament (blanc) (B0).

Figura 4.88

SD. 2.000x – A grans augments podem veure els grumolls de NBR encara sense degradar. També apareixen estructures diferents a les mostres de NBR, degudes a la presència de PVC.

Figura 4.89

SD. 1.000x - En aquest cas, també sense haver estat degradada la mostra, tenim un grumoll corresponent a PVC dins tot el complex. La proporció d'aquest dins la xarxa NBR/PVC és baixa, però molt significativa.

Figura 4.90

100%. 2.000x - Aquesta mostra ja ha sofert el procés de degradació amb ozó, i ja mostra esquerdes i orificis en superfície.

Figura 4.91

100%. 2.000x – Un detall de quins són els efectes d'aquesta degradació: esquerdes i creació de dins l'estructura superficial del cautxú, tot i que no afecta a tan gran escala com en el NBR.

- NBR/PVC amb tractament I.P.P.D. (B3).

Figura 4.92

SD. 2.000x – Al voltant d'un porus natural situat a la superfície de la fibra, el tractament és on té més efecte degut a la major superfície de contacte. Un excés de tractaments posteriors (com podria ser el vulcanitzat) o certes càrregues poden *cremar* l'estructura produint aquestes marques al voltant.

Figura 4.93

SD. 2.000x – Més mostres d'aquest efecte sobre les fibres. El que *a priori* pot semblar una càrrega o tractament per ajudar al material també pot produir reducció de certes propietats en els dos polímers.

Figura 4.94

100%. 2.000x – Aquesta és la superfície del tall fet a la proveta de la mostra. Moltes d'aquestes estries poden ser degudes justament al mateix tall (fet amb unes tisores), però el mateix ens serveix per veure que a l'interior de la mostra l'atac no ha estat gaire significatiu. Sembla més un efecte de superfície.

Figura 4.95

100%. 3.000x – Aquesta fissura està en tota la mostra. Sembla que l'atac debilita mecànicament el material, tot i que a punts determinats. Falta complementar aquesta informació amb estudis de propietats mecàniques.

4.3.3. Anàlisi de resultats.

- Podríem diferenciar dos parts en aquesta pràctica: per una banda els resultats a baixos augments (100-500x) i per altra banda els d'alts augments (1.000-2.000x). Hem de tenir en compte que detalls o defectes a menor augment suposen un defecte a major escala, tot i que la importància dins l'estructura i propietats poden variar de manera més o menys important.

- Alhora podem dividir els efectes en el NBR i en el NBR/PVC, ja que amb deteniment són atacats de manera certament diferent.

- En totes les mostres es presenten uns petits grumolls en superfície. Justament al voltant d'aquests grumolls apareixen unes taques com si fossin d'un atac d'alguna substància, o un dipòsit d'algun producte. Segons la fabricació i tractaments a que han estat sotmès el material poden provenir del vulcanitzat.

- Les mostres de NBR/PVC presenten alguns orificis abans de ser degradades, tot i que no presenten desgast acusat.

- Un cop han passat per la cambra d'ozó, les mostres tenen un desgast acusat. En les mostres de NBR aquest desgast es manifesta en grans estructures filamentoses, forats i fissures visibles a baixos augments. Aquest desgast en alguns casos ha arribat a trencar la mostra.

- La mostra que portava Antilux 654 + AFD mostra una superfície de desgast més llisa, per contra de la tractada amb Antilux 654 L, on la superfície es mostra molt estriada.

- En el cas del NBR/PVC resisteix millor al desgast. Apareixen petits forats, no així l'estructura filamentosa que veiem en el NBR. Cap mostra ha presentat ruptura, tot i que hem trobat en una de les mostres alguna fissura de llarg abast, semblant el resultat de pèrdua de propietats mecàniques de la mateixa.¹⁴

- En aquest cas el blanc ha resistit bastant bé la degradació en ozó, mostrant només algun efecte en superfície. La mostra amb antioxidant I.P.P.D. ens ha mostrat una superfície bastant llisa amb alguna estria superficial.

¹⁴ recordem que les mostres han estat degradades sota deformació del 100%.

4.4. Anàlisi elemental.

4.4.1. Condicions de treball.

Les mostres han estat preparades segons l'apartat 3.3.5 al laboratori corresponent als Serveis Tècnics de Recerca de la UdG, situats a l'edifici Politècnic II. Les mostres que es van analitzar corresponen a la mostra sense degradar de cada cautxú amb el seu respectiu tractament.

4.4.2. Anàlisi de mostres.

Els resultats que obtenim estan representats en una taula on s'expressa el % de cada element present:

mostra		% N	% C	% H	% S	% restant
A0	NBR	5,56	61,16	7,60	1,02	24,65
B0	NBR	5,21	61,63	7,59	0,86	24,71
C0	NBR	5,45	62,06	7,71	0,84	23,94
D0	NBR	5,44	62,41	7,68	0,99	23,48
E0	NBR	5,04	62,67	7,88	0,83	23,59
F0	NBR	5,28	61,94	7,74	1,04	24,00
A1	NBR/PVC	3,66	54,18	6,86	0,87	34,43
B1	NBR/PVC	3,70	55,28	6,95	0,98	33,08
C1	NBR/PVC	3,83	55,65	6,90	0,91	32,71
D1	NBR/PVC	3,79	54,66	6,87	1,11	33,56
F1	NBR/PVC	3,71	55,20	6,98	0,99	33,11

Taula 4.10. Composició en N, C, H i S de les mostres treballades.

Els resultats obtinguts a través del cromatograma estaven expressats amb fins a 9 decimals, però considerem que amb dos decimals disposem de prou informació. En primer lloc fem les mitjanes de les dades respectives a cada mostra per a trobar diferències significatives entre els dos tipus de cautxú:

Cautxú	sub-index	% N	% C	% H	% S	% resta
NBR	0	5,33	61,97	7,70	0,93	24,06
NBR / PVC	1	3,74	54,99	6,91	0,97	33,37

Taula 4.11. Mitjana de composició en funció de l'elastòmer analitzat.

Gràficament:

Per a intentar trobar diferències determinants en cadascun dels cautxús realitzem l'anàlisi per als diferents tractaments rebuts per el cas del NBR:

Ídem per al NBR/PVC:

4.4.3. Anàlisi de resultats.

- En aquest experiment hem aconseguit determinar el percentatge en massa dels elements nitrogen, carboni, hidrogen i sofre. Podem trobar una relació entre les seves proporcions atòmiques¹⁵ de la següent manera:

○ Agafant de referència el valor mitjà de cada element i el dividim per la seva massa atòmica (per no obtenir valors tant petits multipliquem el resultat per 100):

	N	C	H	S	
massa atòmica	14	12	1	32	suma
NBR	38,05	516,45	769,89	2,90	1327
NBR / PVC	26,72	458,27	691,26	3,03	1179

Taula 4.12. Valors de referència al càlcul dels mols de cada element.

○ A continuació dividim cada valor per la suma i ho multipliquem per 100 per tal d'obtenir el percentatge, i obtenim:

	N	C	H	S	
massa atòmica	14	12	1	32	suma
NBR	2,87	38,91	58,00	0,22	100,00
NBR / PVC	2,27	38,86	58,62	0,26	100,00

Taula 4.13. Percentatge de cada element en mostra.

¹⁵ els valors només són de referència pels 4 elements estudiats.

- Gràficament:

- Aquí podem veure la gran quantitat de hidrogen i carboni presents en la mostra, com a bona substància orgànica polimèrica que es presta.

- Veiem en la mostra un cert percentatge de massa de nitrogen, corresponent en major mesura a la presència d'acronitril en el NBR (veure apartat 1.3).

- En totes les mostres es presenta un 1% aproximat de sofre, corresponent a la vulcanització. Aquest valor s'aproxima moltíssim al percentatge calculat a l'apartat 2.5.1 sobre els valors de les càrregues a afegir (1,8 g sulfur / 100 g cautxú; 1% teòric del total en massa).

- La resta (24,06% pel NBR i 33,38% pel NBR/PVC) engloben l'oxigen, el clor del PVC i la resta d'elements presents en les càrregues: silici, zinc...).

- La diferència de percentatge en la resta es deu bàsicament a la presència del clor del PVC. També es veu aquesta reducció en el nitrogen (veure gràfic 1). Considerant que tot el clor prové del PVC ens és possible el càlcul del percentatge de PVC en la mostra original:

- La diferència entre les restes de NBR i NBR/PVC és de 9,316 %. Per una mostra de 100g representaria 9,316g de clor:

$$(9,316 \text{ g Cl} / 100 \text{ g}) \times (1 \text{ mol Cl} / 35,5 \text{ g Cl}) = 0,2624 \text{ mols} / 100 \text{ g}$$

○ Sabem que el monòmer del PVC és el clorur de vinil $[-CH_2-CHCl-]_n$. Això representa una proporció de C-H-Cl de 2-3-1. per tant, sabent els mols de clor que tenim obtenim:

$$0,2624 \text{ mols Cl} \times (35,5 \text{ g Cl} / 1 \text{ mol Cl}) = 9,3152 \text{ g Cl}$$

$$0,2624 \text{ mols Cl} \times (2 \text{ mols C} / 1 \text{ mol Cl}) \times (12 \text{ g C} / 1 \text{ mol C}) = 6,2981 \text{ g C}$$

$$0,2624 \text{ mols Cl} \times (3 \text{ mols H} / 1 \text{ mol Cl}) \times (1 \text{ g H} / 1 \text{ mol H}^{16}) = 0,7872 \text{ g H}$$

○ La massa total que hem trobat és de 16,4005 g. Com que hem treballat per 100 grams, és igual al percentatge en massa de la mostra. Si el que volem és trobar el percentatge de PVC en el cautxú original sense càrregues el que hem de fer és restar aquest valor del percentatge de cautxú total de la mostra de NBR/PVC segons apartat 2.5.1 trobem:

$$55,9 \% \text{ cautxú} - 16,4 \% \text{ PVC} = 39,5 \% \text{ NBR}$$

○ Ara només hem de dividir el percentatge de PVC pel total de cautxú i després multiplicar-ho per 100:

$$(16,4 \% \text{ PVC} / 55,9 \% \text{ cautxú}) \times 100 = 29,33 \% \text{ PVC en cautxú.}$$

○ I si el que volem saber és el percentatge de PVC en l'elastòmer hem de

$$((55,9 \text{ g. cautxú} / 100 \text{g mostra}) \times (29,33 \text{ g PVC} / 100 \text{ g cautxú})) \times 100 = 16,39 \%$$

Segons informació propera a la fabricació de les mostres se'ns comunica que les mostres porten un 17% de PVC, així que podem donar els càlculs per correctes.

¹⁶ Mesurem el pes d'hidrogen atòmic H, no com a molècula H₂

Capítol 5. Conclusions i perspectives.

A partir de l'anàlisi dels resultats experimentals obtinguts en aplicar les tècniques experimentals a les mostres elastomèriques de cautxú NBR i NBR/PVC s'obtenen les següents conclusions que constitueixen un resum elaborat de la tasca realitzada.

- Calorimetria Diferencial (DSC): el NBR i el PVC presenten una bona miscibilitat degut a que obtenim una sola temperatura de transició vítre. En el cas del NBR aquest valor se situa entorn els -40°C en la mostra sense deformar, i entorn els -60°C un cop deformada i degradada; en el NBR/PVC aquest valor es manté constant entorn els $-55 \sim -60^{\circ}\text{C}$. Això determinaria el límit inferior en quant a la temperatura de treball.
- Termogravimetria (TG): els antioxidants que retarden millor l'inici de degradació són el fenòlic, I.P.P.D. i l'Antilux 654, per contra del T.M.Q. i l'Antilux 654 + AFD. En el NBR/PVC no es veuen diferències significatives al respecte. També determinem que quan més deformada està la mostra més tard aquesta comença a destruir-se, sobretot en les mostres amb Antilux 654 i Antilux 654 AFD.
- També en el TG veiem que les mostres comencen la degradació als 260°C aproximadament, determinant el límit superior de treball. Aquesta temperatura correspon al DOP, càrrega inicial l'elastòmer. Substituint aquesta substància per alguna altra que es volatilitzés a major temperatura faríem que la degradació comencés més tard, ja que el NBR es degrada a partir dels $\sim 370^{\circ}\text{C}$; no així en el NBR/PVC, que descomposa una part als $\sim 260^{\circ}\text{C}$ i també perdem polímer.
- A través del mètode de Kissinger determinem que no hi ha molta diversitat en l'energia d'activació de la degradació, excepte en el NBR amb antioxidant fenòlic i I.P.P.D., que requereixen energies més elevades per tal de començar a perdre massa. Per contra, el NBR/PVC amb Antilux 654 + AFD fa que la mostra necessiti una quantitat molt baixa d'energia per iniciar la descomposició.
- Microscopia electrònica de rastreig (SEM): Veiem com un procés, gairebé segur el vulcanitzat deixa marques poroses en superfície. En el cas del NBR presenta molt desgast, presentant millors resultats l'Antilux 654 i els pitjors l'Antilux

654+AFD. Les provetes de NBR/PVC presenta un aspecte molt millor, sense defectes a gran escala, tot i que caldrien anàlisis de propietats mecàniques per a complementar aquesta informació. L'antioxidant que ha donat millor resultat ha estat l'I.P.P.D.

- Anàlisi elemental: veiem que ha estat afegit per vulcanització aproximadament un 1% de sofre en totes les mostres, ídem a l'apartat teòric 2.5.1. Mitjançant càlculs hem determinat com el PVC hi és present en el ~17%, també ídem al que sabíem teòricament.

Així doncs podem destacar com a conclusions principals:

- a) **les mostres de NBR/PVC tenen millor estabilitat tèrmica i millor consistència mecànica que les de NBR.**
- b) **L'antioxidant que millors resultats ha donat ha estat l'Antilux 654 i l'I.P.P.D. en els dos polímers, seguit del fenòlic.**
- c) **L'antioxidant que queda descartat pels resultats obtinguts ha estat l'Antilux 654 amb AFD (podent ésser l'AFD el que aporta mals resultats) i el T.M.Q.**

Les perspectives de cares a noves investigacions recomanem:

- a) realització d'altres mesures, per exemple espectroscopia (FTIR) i anàlisi de propietats mecàniques.
- b) Desenvolupament de nou material amb NBR i NBR/PVC emprant diferents antioxidants.
- c) Millorar el procés d'obtenció i processament del material.
- d) Augmentar els marges de temperatures per adquirir més dades significatives.

Girona, a 1 de setembre de 2.003

Francesc Pruneda Agustí, DNI 40.530.823 Q

Capítol 6. Referències.

1. *Nueva enciclopedia del mundo*. Ed Durvan. 1991.
2. *Introducción al tema de los vidrios no tradicionales*. Abril 2003.
<http://www.mty.itesm.mx/die/ddre/transferecia/57/57-III.03.html>.
3. *Macrogaleria, el maravilloso ciber mundo de los polímeros*. Maig 2003.
<http://www.psrc.usm.edu/>.
4. *Fotografía y fotoquímica. – Caucho Índice*. Abril 2003.
<http://members.tripod.com/fotografia/textos/caucho.htm>.
5. *SBR/PVC blends with NBR as a compatibilizer*. Zhao, Junling; Peasley, J. Rubber World, Dec98, Vol. 219. (<http://www.epnet.com/> Octubre 2002).
6. *Dusantox IPPD*. Agost 2003. <http://www.rdcsl.com/htmlsp/ippd.htm>.
7. *ORECTTM 0500 – 0900 Compartimientos de la prueba del ozono de la serie*. Agost 2003. <http://www.orecozone.net/p-ozone-chamber-sp.htm>.
8. *Análisis instrumental*. Skoog / Leary. Ed Mc Graw Hill. 1987.
9. *Calorimetría diferencial de barrido, DSC. Aspectos instrumentales*. Obdulio López Mayorga. Departamento de Química Física. Universidad de Granada. 2002.
10. *Calorimetría diferencial de barrido*. Copyright ©1995,1997. Departamento de Ciencia de Polímeros. Universidad del Sur de Mississippi. 2002 (<http://www.psrc.usm.edu/spanish/dsc.htm>)
11. *Calorimetría diferencial de barrido y rayos-x del almidón obtenido por nixtamalización fraccionada*. P. Rodríguez, M. E. San Martín y G. González de la Cruz. Centro Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N., México, D.F. Diciembre 2.001.
12. *Differential Scanning Calorimetry*. Agost 2003.
<http://www.ptli.com/testlopedia/tests/DSC-d3417.asp>.
13. *iss* *Conferences*. Agost 2003.
<http://www.iss.de/conferences/Mallorca1999/forum1.html>
14. *Termopares, por Silvia Medrano*. Agost 2003.
<http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-02-07.PDF>.

15. *Reading on Electron Microscopy.* Agost 2003.
<http://accept.la.asu.edu/PiN/rdg/elmicr/elmicr.shtml>.
16. *Tarifas de los Servicios del S.A.C.E. Universidad de Murcia.* Agost 2003.
<http://www.um.es/sace/tarifas.html>
17. *Serveis Tècnics de Recerca de la UdG.* Agost 2003.
<http://www.udg.edu/str/tarifas.html>.
18. T. G. Fox and P. J. Flory, *J. Appl. Phys.*, 21, 581 (1950).
<http://zeus.plmsc.psu.edu/~manias/PlmSe406/chapter8-2.pdf>.
19. *Rubber degradation and stabilization.* Kuczkowski, Joseph A. *Rubber World*, Aug 95, Vol. 212. (<http://www.epnet.com/> Octubre 2002)
20. H.E. Kissinger, *Anal. Chem.*, 29, 1702, (1957).
21. *Influencia del proceso de ordenamiento (sro) sobre las propiedades mecánicas de las aleaciones acual.* Juliol 2003.
<http://cabierta.uchile.cl/~cabierta/revista/18/educacion/edu6/>.